

Q33: Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.

Categoria	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID	
Votos SIM		422 - 26 (não) - 18 (inválidos) = 378		Sim	1	
Vots Não		26			3	
Other issues that also influence the lack of trust	Associação a outra area/subarea	Associação da mulher a outra área que não relacionada a TICs	5	uma colega da área deveria trabalhar no RH no lugar de programação	Sim. Já ouvi que uma colega da área deveria trabalhar no RH no lugar de programação . Já ouvi que front-end geralmente tem que ser mulher porque é mais detalhista.	4
		Associação de mulher a frontend por associar a uma característica feminina		ouvi que front-end geralmente tem que ser mulher porque é mais detalhista.	Sim. Já ouvi que uma colega da área deveria trabalhar no RH no lugar de programação. Já ouvi que front-end geralmente tem que ser mulher porque é mais detalhista .	4
		Associação de mulher a frontend por associar a uma característica feminina		assume-se que mulheres se encaixam melhor em áreas de front-end/webdesign por terem "olhar mais detalhista", entre outros comentários parecidos, subestimando nossa capacidade de desenvolver softwares mais complexos.	Sim. A influência desses estereótipos faz com que muitas duvidem da sua capacidade especialmente se tratando de desenvolvimento back-end na área da computação, pois assume-se que mulheres se encaixam melhor em áreas de front-end/webdesign por terem "olhar mais detalhista", entre outros comentários parecidos, subestimando nossa capacidade de desenvolver softwares mais complexos .	253
		Associação da mulher a areas não técnicas		ue categorizam as posições, profissionais, "mais adequadas" a mulheres, como desenvolvimento front end ou design.	Com certeza, além dos problemas que enfrentamos para entrar na tecnologia, ainda temos que lidar internamente com os esteriótipos que categorizam as posições, profissionais, "mais adequadas" a mulheres, como desenvolvimento front end ou design .	356
	Falta de representatividade (83)			76	Seja relacionado a falta de referências e apoio durante a graduação	Sim. Seja relacionado a falta de referências e apoio durante a graduação . Ou pela falta de consciência dos professores homens que seguem sendo machistas no dia a dia, na sala de aula, nos projetos, nas bolsas.

A falta de "rostos" femininos influencia muito, é como se não fossemos capazes de "chegar lá", pq não enxergamos nenhuma mulher como referência.	Sim, muitas vezes as mulheres desistem no começo do curso e quando conseguem se graduar, há dificuldades em se manter no mercado. A falta de "rostos" femininos influencia muito, é como se não fossemos capazes de "chegar lá", pq não enxergamos nenhuma mulher como referência. No entanto, há várias mulheres que conseguiram não só se firmar no mercado de TI, como também cargos de liderança, fora o histórico de grandes contribuições ao longo da história(Ada Lovelace, Grace Hopper, Carol Shaw, Katie Bouman). Ou seja, além de tudo, falta visibilidade	248
São poucas mulheres na área da tecnologia	Sim, São poucas mulheres na área da tecnologia	184
A falta de representatividade na área leva a gente inconscientemente a pensar que talvez não sejamos capazes	Sim. A falta de representatividade na área leva a gente inconscientemente a pensar que talvez não sejamos capazes de realizar tal tarefa.	319
o número de mulheres nas salas de aulas continua baixo	Sim, o número de mulheres nas salas de aulas continua baixo mesmo em 2024.	171
a grande maioria dos/as alunos/as são mulheres.	Sim, pois à medida que mulheres são rejeitadas por serem consideradas inferiores em sua capacidade tecnológica em relação aos homens, elas tendem a procurar outra graduação. Fato que ocorre ao ver que nos cursos de licenciatura/professores a grande maioria dos/as alunos/as são mulheres.	151
falta de representatividade	Sim, a falta de representatividade faz com que as mulheres demonstrem menos as suas ideias e também tenham menos conhecimento sobre a área (porque a área é atribuída a homens, ou seja, tem o estereótipo que uma área para homem).	163
grandes personalidades da TIC sempre são figuras masculinas.	Sim, quando se comenta sobre grandes personalidades da TIC sempre são figuras masculinas.	210
	Não, acho que falta representatividade e incentivo para que as meninas se interessem por essa área	353
não ter essa representatividade, torna a jornada profissional ainda desafiadora e cansativa.	Totalmente. Ter esse estereótipo e não ter essa representatividade, torna a jornada profissional ainda desafiadora e cansativa.	332
, principalmente quando você se depara com homens, heteros e brancos(Sim, principalmente quando você se depara com homens, heteros e brancos (sempre vai ter e talvez em maior quantidade) que se acham o rei do mundo e tentam competir com você e outros homens sobre quem sabe mais.	129
falta de representatividade	Sim, esteriótipos e falta de representatividade	23
falta de representatividade	sim, falta de representatividade	7
por ter menos mulheres na área da Tecnologia as pessoas acabam pensando que é por "falta de capacidade"	Eu acredito que por ter menos mulheres na área da Tecnologia as pessoas acabam pensando que é por "falta de capacidade" quando na verdade, na maioria das vezes, é só falta de incentivo a seguir nessa área durante a vida.	117

			<p>TRABALHAMOS EM UMA ÁREA QUE É PREDOMINANTEMENTE POR HOMENS</p>	SIM, VIVEMOS EM UM MUNDO MACHISTA E AINDA TRABALHAMOS EM UMA ÁREA QUE É PREDOMINANTEMENTE POR HOMENS , ONDE MULHERES DESEMPENHAM A MESMA FUNÇÃO E RECEBE MENOS, ONDE NÃO SOMOS OUVIDAS E SOMOS INTERROMPIDAS, ESSES E MUITOS OUTROS FATORES CONTRIBUEM PARA ESSA FALTA DE CONFIANÇA E ATÉ EM DESISTENCIA	104
			<p>falta de referências femininas e pela pouca quantidade delas</p>	Sim, principalmente pela falta de referências femininas e pela pouca quantidade delas na área da tecnologia.	82
			<p>ocê vê pouquíssimas mulheres atuando na área de programação e ainda menos ocupando cargos de alto nível.</p>	Sim, acredito que principalmente relacionado a área de programação, você vê pouquíssimas mulheres atuando na área de programação e ainda menos ocupando cargos de alto nível.	97
			<p>fato da área de tecnologia ser propicia à homens influencia mulheres a repensar</p>	Sim, o fato da área de tecnologia ser propicia à homens influencia mulheres a repensar sobre essa escolha.	98
			<p>as mulheres tendem a se achar inferiores pois essa área foi por muito tempo vista como trabalho masculino.</p>	Sim, as mulheres tendem a se achar inferiores pois essa área foi por muito tempo vista como trabalho masculino.	179
			<p>quantidades de homens dentro da área deixa a gente com baixa confiança</p>	Acho que como a quantidades de homens dentro da área deixa a gente com baixa confiança achando que não ira consrguir chegar num nível igual aos progremadores homens	21
			<p>não há muita representatividade feminina nessa área e consequentemente pode afetar a autoconfiança</p>	Sim, pois não há muita representatividade feminina nessa área e consequentemente pode afetar a autoconfiança das mulheres.	31
			<p>acho que desde sempre as mulheres são ensinadas a duvidar da sua capacidade mesmo que de forma inconsciente. Isso piora numa área como TI, onde as mulheres ainda são minoria.</p>	Com certeza, acho que desde sempre as mulheres são ensinadas a duvidar da sua capacidade mesmo que de forma inconsciente. Isso piora numa área como TI, onde as mulheres ainda são minoria.	68
			<p>algo dominado e por homens desde o início</p>	Claramente, algo dominado e por homens desde o início mesmo diversas mulheres sendo uma das maiores contribuidoras no início desse desenvolvimento.	103
			<p>nos sentimos sozinhas em um local, isso propicia um ambiente perfeito para falta de confiança, falta de voz, e etc</p>	Com certeza, estereótipos nos acompanham o tempo inteiro independentemente de área de atuação, há situações que podemos ouvir tanto alguma coisa que aquilo acaba se tornando uma "verdade" para nós, então quando nós passamos acreditar naquilo ou até mesmo quando não acreditamos, mas nos sentimos sozinhas em um local, isso propicia um ambiente perfeito para falta de confiança, falta de voz, e etc	126
			<p>pouca representatividade de mulheres na área</p>	Sim. Ainda vejo pouca representatividade de mulheres na área ou iniciativas específicas de empresas. As empresas poderiam criar programas para mulheres ou vagas afirmativas para que mulheres sintam-se mais confortáveis na área.	246

a falta de representação feminina em cargos de liderança e a ausência de modelos femininos bem-sucedidos na área também podem contribuir para essa falta de confiança	Sim, os estereótipos de gênero na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) podem influenciar na falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar. Esses estereótipos podem criar um ambiente onde as mulheres se sintam desvalorizadas, subestimadas ou mesmo excluídas, o que pode minar sua confiança em suas habilidades e contribuições. Além disso, a falta de representação feminina em cargos de liderança e a ausência de modelos femininos bem-sucedidos na área também podem contribuir para essa falta de confiança. É importante desafiar esses estereótipos, promover a diversidade e criar um ambiente inclusivo que valorize as contribuições de todos, independentemente do gênero.	223
	Sim, muitas mulheres assim como eu podem ter receio de entrar na área por pensar que é coisa de homem. Ou por não se sentirem capazes de conseguir entender o conteúdo e colocar em prática.	250
	Com certeza, mulheres muitas vezes desistem de entrar nessa área por falta de confiança, por pensar que não é pra si porque é uma área fortemente habitada por homens.	261
Por ser uma área mais habitada por homens	Sim. Por ser uma área mais habitada por homens é muito fácil ficar se comparando com os que tiveram uma introdução mais antecipada a certos tipos de tecnologia.	316
por não termos muitos exemplos de pessoas "parecidas" conosco na área, acabamos tendo a sensação de que aquele lugar não é nosso	Acredito que sim, já que às vezes por não termos muitos exemplos de pessoas "parecidas" conosco na área, acabamos tendo a sensação de que aquele lugar não é nosso e não sabemos o suficiente para estar lá	12
a gente se sente deslocada durante a graduação	Sim, creio que atrapalha demais pois a gente se sente deslocada durante a graduação.	56
por ser uma área "só de homens" muitas mulheres podem sentir que não faria parte do seu perfil ingressar no curso	Sim, por ser uma área "só de homens" muitas mulheres podem sentir que não faria parte do seu perfil ingressar no curso.	79
podem fazer com que se sintam menos capazes ou pertencentes ao campo, criando auto-dúvida e falta de confiança.	Sim, esses estereótipos na área podem minar a confiança das mulheres, pois podem fazer com que se sintam menos capazes ou pertencentes ao campo, criando auto-dúvida e falta de confiança.	118
eu já me sinto "fora da casinha" em momentos que era apenas eu na sala de aula	Sim, eu já me sinto "fora da casinha" em momentos que era apenas eu na sala de aula. É difícil lidar com isso, mas agora sinto que estamos ocupando mais espaços e sendo mais ouvidas.	107
vontade de desistir por estar um lugar que não é "seu"	Sim, pois a invisibilidade do nosso trabalho afeta todas as áreas de nossa vida, seja acadêmica, seja trabalhista ou seja de maneira mais pessoal. A vontade de desistir por estar um lugar que não é "seu" é imensa e consequentemente afeta a autoestima e confiança no nosso trabalho.	96
Como se aquele lugar não nos pertencesse.	Com certeza. É muito mais fácil se sentir um peixe fora d'água em uma sala cheia de homens. Como se aquele lugar não nos pertencesse.	176

			<p>A sensação de não pertencimento acaba sendo um fator chave que afeta a confiança.</p>	<p>Sim, mulheres são minoria, é difícil se enxergar em ambientes "masculinos", principalmente em relação a lideranças. A sensação de não pertencimento acaba sendo um fator chave que afeta a confiança.</p>	166
			<p>a falta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas,</p>	<p>Sim, a falta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida, levando-nos a questionar nossas habilidades e competência. Começamos a duvidar se realmente pertencemos a esse ambiente, alimentando a percepção de que a área é exclusivamente para homens. Além disso, piadas depreciativas, como "não passa do 3º período" ou insinuações de que as mulheres estão perdidas no curso, são frequentes e acabam sendo internalizadas, reforçando a sensação de que não pertencemos a essa área.</p>	153
			<p>muitas mulheres acreditam que não terão espaço</p>	<p>Sim, muitas mulheres acreditam que não terão espaço ou que se encontrarão em risco em uma área que é dominada por homens.</p>	170
			<p>odem fazer a mulher acreditar que a área não é um lugar correto para ela.</p>	<p>Sim, os estereótipos podem fazer a mulher acreditar que a área não é um lugar correto para ela.</p>	208
			<p>a representação desproporcional de gênero em posições de destaque dentro do setor de TIC pode reforçar a ideia de que essas carreiras não são para mulheres, contribuindo para uma sensação de não pertencimento.</p>	<p>Sim, acredito. Esses estereótipos muitas vezes sugerem, erroneamente, que homens são naturalmente mais aptos para carreiras em tecnologia e engenharia, o que pode diminuir a autoconfiança de mulheres e meninas em suas habilidades para seguir e prosperar nessas áreas. Além disso, a representação desproporcional de gênero em posições de destaque dentro do setor de TIC pode reforçar a ideia de que essas carreiras não são para mulheres, contribuindo para uma sensação de não pertencimento. Quando mulheres enfrentam ambientes de trabalho ou educacionais onde prevalecem esses estereótipos, elas podem duvidar de suas competências e ter menos vontade de tomar iniciativas ou buscar promoções.</p>	328
			<p>como se meu lugar não fosse lá. Isso me deixou muito insegura.</p>	<p>Eu acredito nisso fortemente. Pela minha experiência, eu sempre me senti muito deslocada no curso, como se meu lugar não fosse lá. Isso me deixou muito insegura.</p>	211
			<p>Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêem isso como "um lugar que não é delas" [...] muitas vezes acaba desmotivando</p>	<p>Sim. Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêem isso como "um lugar que não é delas" por exemplo. Por tentarem vagas na área e se depararem com um número muito pequeno de outras mulheres, muitas vezes acaba desmotivando elas e futuramente (para as que já estão) desistirem.</p>	409
			<p>como se a área não nos pertencesse.</p>	<p>Sim, mulheres são invalidadas como se a área não nos pertencesse.</p>	198
				<p>Acredito que sim, as mulheres devem se sentir intimidadas, pois a sala tem maior porcentagem de homens</p>	274
			<p>Muitas vezes nos sentimos intimidadas pela grande maioria do público masculino.</p>	<p>Acredito que sim. Muitas vezes nos sentimos intimidadas pela grande maioria do público masculino.</p>	357
				<p>Sim, acho que até por ser um curso que tem mais homens, as vezes acabamos nos sentindo intimidadas</p>	61

			<p>existem muitos homens no curso e isso pode intimidar</p>	<p>Sim. Acho que até para escolher um curso, áreas de TIC podem não ser nem opção pra mulheres pois não falam muito sobre com a gente. Além disso, existem muitos homens no curso e isso pode intimidar. Fora o fato de muitos homens se acharem superiores às mulheres na área.</p>	141
			<p>fato de ainda existir poucas mulheres na área, acaba intimidando</p>	<p>Sim, o fato de ainda existir poucas mulheres na área, acaba intimidando algumas q tenham interesse em entrar</p>	100
			<p>alta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida</p>	<p>Sim, a falta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida, levando-nos a questionar nossas habilidades e competência. Começamos a duvidar se realmente pertencemos a esse ambiente, alimentando a percepção de que a área é exclusivamente para homens. Além disso, piadas depreciativas, como "não passa do 3º período" ou insinuações de que as mulheres estão perdidas no curso, são frequentes e acabam sendo internalizadas, reforçando a sensação de que não pertencemos a essa área.</p>	153
			<p>sim, a predominância masculina na área da tecnologia intimida</p>	<p>sim, a predominância masculina na área da tecnologia intimida muitas mulheres a começarem mesmo que gostem da área</p>	234
			<p>por essa área a gente ver mais homens do que mulheres muitas não se interessam por essa área ou desistem antes de começar</p>	<p>Acredito que sim as vezes por essa área a gente ver mais homens do que mulheres muitas não se interessam por essa área ou desistem antes de começar</p>	209
			<p>isolamento me afeta de uma forma muito forte</p>	<p>Acredito que o isolamento me afeta de uma forma muito forte e isso sim pode afastar as pessoas tanto da ideia de entrar pra área quanto de permanecer.</p>	189
			<p>A falta de representatividade feminina nos professores e também em colegas de classe pode levar a um isolamento</p>	<p>Acredito sim. A falta de representatividade feminina nos professores e também em colegas de classe pode levar a um isolamento e que essa área é um espaço mais difícil para mulheres ocuparem</p>	382
			<p>Sim. Falando como uma mulher preta experimentei principalmente o isolamento, e experiências onde minhas dúvidas e dificuldades eram como se fossem irrelevantes.</p>	<p>Sim. Falando como uma mulher preta experimentei principalmente o isolamento, e experiências onde minhas dúvidas e dificuldades eram como se fossem irrelevantes. Como os homens sempre acabam se ajudando, parecia que eu sempre estava em desvantagem, até porque quase tudo eu tinha que fazer sozinha. Logo muitas vezes eu era mais lenta, a qualidade do que eu fazia era mais baixa, principalmente quando era algo relacionado a hardware, onde os professores majoritariamente homens pareciam dá explicações vazias que não ajudavam muito, isso quando eu tinha coragem de pergunta. Eu realmente não entendia porque meus colegas homens conseguiam tirar suas dúvidas, enquanto eu parecia que nem adiantava pergunta que o professor me respondia com algum enigma. Era muito frustrante, e tudo isso sempre acarretou em muita insegurança.</p>	318
			<p>O fato de haver poucas mulheres no seu curso, te desencoraja muito</p>	<p>Sim, acredito. O fato de haver poucas mulheres no seu curso, te desencoraja muito</p>	206

			quase desisti da faculdade quando vi quantas mulheres passaram, é desanimado	Sim. Eu mesma quase desisti da faculdade quando vi quantas mulheres passaram, é desanimado . Escutei dentro da própria família que este curso é de HOMEM e eu não ia conseguir me formar.	64
			mas é muito comum elas acharem que não são capazes, que não vão aguentar a dificuldade, que vão ficar sozinhas por serem meninas	Sim, tento incentivar meninas mais novas que eu sei que tem interesse na área a fazerem ensino superior em computação, mas é muito comum elas acharem que não são capazes, que não vão aguentar a dificuldade, que vão ficar sozinhas por serem meninas , etc	263
			Ser uma das poucas mulheres em um ramo masculino é extremamente desconfortável, desmotivador e traumatizante. Saber que você terá que conviver com essas situações durante todo a sua vida acadêmica e profissional é desesperador.	Com certeza. Ser uma das poucas mulheres em um ramo masculino é extremamente desconfortável, desmotivador e traumatizante. Saber que você terá que conviver com essas situações durante todo a sua vida acadêmica e profissional é desesperador . Você se sente incapaz, começa a ter dúvidas sobre você mesma e até pensar que esses estereótipos são verdadeiros, mesmo que tenha sido aprovada no mesmo vestibular, passe pelas mesmas disciplinas, porém sofra o dobro.	304
			Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêm isso como "um lugar que não é delas" [...] muitas vezes acaba desmotivando	Sim. Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêm isso como "um lugar que não é delas" por exemplo. Por tentarem vagas na área e se depararem com um número muito pequeno de outras mulheres, muitas vezes acaba desmotivando elas e futuramente (para as que já estão) desistirem.	409
			acredito que essa imagem afasta mulheres sim da área da computação	Sim. Geralmente a imagem que é associada a área da computação são homens, quando o assunto é inovação tecnológica os exemplos citados sempre são em sua maioria homens, e acredito que essa imagem afasta mulheres sim da área da computação	327
				Sim, pois sem apoio, inspiração ou mesmo motivação, as dificuldades sofridas durante o curso podem ser cansativas a um ponto de desistência, ou mesmo mulheres sequer conhecem a área da tecnologia como uma oportunidades para elas num futuro pois é uma área dominada por homens	371
			Além de hesitar em entrar em um ambiente que normalmente é dominado por homens.	Sim. Acredito que muitas mulheres não procuram conhecer ou se aprofundar em áreas de tecnologia porque não são introduzidas a elas. Além de hesitar em entrar em um ambiente que normalmente é dominado por homens .	333
			muitas mulheres nem se imaginam trabalhando em TI	Acredito. Pela baixa representatividade, muitas mulheres nem se imaginam trabalhando em TI	46
			Acredito também que os estereótipos e falta de representatividade impediam as mulheres de cogitar entrar na área e que esse cenário está mudando.	Sim, o tratamento recebido ao longo do curso contribui para a falta de confiança, visto que frequentemente vi o trabalho das minhas colegas ser invalido por outros colegas, que diziam que elas pagaram para alguém fazer ou que o namorado fez ou que não estava tão bom. Acredito também que os estereótipos e falta de representatividade impediam as mulheres de cogitar entrar na área e que esse cenário está mudando .	303

			<p>endemos a espelhar um grupo, e se nesse grupo não tem nada parecido com nosso reflexo, tendemos a se sentir deslocadas, no lugar errado, síndrome da impostora</p>	<p>Seres humanos são sociais, tendemos a espelhar um grupo, e se nesse grupo não tem nada parecido com nosso reflexo, tendemos a se sentir deslocadas, no lugar errado, síndrome da impostora</p> <p>É necessário mais representatividade de gênero, raça, sexualidades, e afins, para que um ambiente fique realmente mais confortável e diverso... Todo mundo precisa de um grupo pra se apoiar e ganhar forças</p>	71
			<p>Isso acaba gerando alguns sentimentos ruins como auto cobrança e também o sentimento de impostora como já foi mencionado anteriormente</p>	<p>Sim, esses ambientes são majoritariamente masculinos o que acaba dificultando o crescimento das possíveis mulheres que podem estar em um cargo de TI na empresa. Isso acaba gerando alguns sentimentos ruins como auto cobrança e também o sentimento de impostora como já foi mencionado anteriormente</p>	148
			<p>a falta de mulheres faz com que o ambiente fique muito "assustador"</p>	<p>Sim, e a falta de mulheres faz com que o ambiente fique muito "assustador" Para quem não é acostumada a viver e trabalhar cercada só de homens e seus estereótipos/conduas questionáveis.</p>	120
			<p>o ambiente muitas vezes é inóspito</p>	<p>Sim. É um ciclo onde homens reclamam que não tem mulheres, ao mesmo tempo em que o ambiente muitas vezes é inóspito para que uma mulher permaneça nele. Tem também o fator que desde cedo meninos são expostos a tecnologia e meninas a atividades voltadas ao cuidar. Também é válido elencar que não se vê a representatividade das mulheres na área da tecnologia - não são divulgados esses modelos. É difícil se imaginar como uma desenvolvedora quando as referências são sempre masculinas.</p>	35
			<p>Se incluir em um espaço entendido como masculino é naturalmente desafiador.</p>	<p>Sim, com certeza. Se incluir em um espaço entendido como masculino é naturalmente desafiador.</p>	162
			<p>sentimento de desconforto, como que senti na minha primeira semana. Me questionei inúmeras vezes o que estava fazendo ali numa sala com dezenas de homens</p>	<p>Com certeza, ouço minhas amigas dizerem que não nasceram para atividades de raciocínio, mesmo que as vezes demonstre habilidade. Ou por, sentimento de desconforto, como que senti na minha primeira semana. Me questionei inúmeras vezes o que estava fazendo ali numa sala com dezenas de homens e no meu caso homens com idade para serem meus filhos.</p>	221
			<p>Além da área ter uma participação majoritariamente masculina, o clima pode chegar a ser hostil para com mulheres. É comum se sentir inferior.</p>	<p>Com certeza. Além da área ter uma participação majoritariamente masculina, o clima pode chegar a ser hostil para com mulheres. É comum se sentir inferior.</p>	325
			<p>Pela área da tecnologia ter a masculinidade dominante, pode gerar uma insegurança ou falta de confiança na mulher</p>	<p>Sim. Pela área da tecnologia ter a masculinidade dominante, pode gerar uma insegurança ou falta de confiança na mulher, já que vivemos em um país com o machismo enraizado.</p>	182
				<p>Eu acho q é difícil se manter e se impor em um espaço dominado por homens por isso muitas desistem no caminho por que no decorrer são silenciadas ou duvidam da capacidade</p>	242

				Falta apoio e representatividade para nos enxergarmos	Sim. Falta apoio e representatividade para nos enxergarmos , em meio a tantos homens e em meio a tantos comentários capacitistas, como profissionais qualificados e preparados para os trabalhos e desafios na área. Uma mentira contada mil vezes, acaba se tornando verdade. É por isso que acredito que muitas mulheres acabam duvidando da sua capacidade ou desistindo da área, mesmo estando no caminho certo. Esses comentários vêm muitas vezes de outras mulheres também, que provavelmente ouviram tanto isso ao longo da vida, que acabaram tomando como verdade e reproduzindo o machismo com as outras mulheres.	132	
				quando se fala em técnico já associam a imagem a homens, o que acaba dando uma quebrada na auto estima	Sim, a maior parte de técnicos são formadas por homens, raramente por mulheres tanto que quando se fala em técnico já associam a imagem a homens, o que acaba dando uma quebrada na auto estima , eu mesma só iniciei o curso por muita insistência do meu companheiro que também está no mesmo curso e pra ele seria bacana e eu poderia gostar da área	26	
		falta de representatividade nas lideranças	3		acredito que a falta de exemplos de mulheres bem sucedidas na área e a área com um público masculino muito forte influencia bastante na falta de confiança das mulheres	Sim, acredito que a falta de exemplos de mulheres bem sucedidas na área e a área com um público masculino muito forte influencia bastante na falta de confiança das mulheres , pois sempre tem uma situação que alguns homens acham que podem falar por cima ou explicar o mesmo conceito que você já explicou, só por ser homem e ser "o cara de TI".	390
					falta de representatividade nas lideranças	Sim, principalmente pela falta de representatividade nas lideranças	156
					baixa representatividade de mulheres em posições de liderança.	Talvez, além da falta de confiança existe outros fatores, como baixa representatividade de mulheres em posições de liderança.	408
		falta de representatividade docente	4		como não temos muitas mulheres como professoras	Acredito que como não temos muitas mulheres como professoras fica mais difícil se enxergar no mercado. Como se a TI não fosse feita para mulheres	112
					eu mal ter tido professoras mulheres durante a graduação.	Sim, definitivamente. Sendo bem sincera, quando eu olho os nomes dos professores e professoras no site da universidade, automaticamente eu acho que uma professora é pior que um professor. Sem nenhum fundamento. Talvez os professores homens de fato gostem de aparecer, e quando alguma outra pessoa não faz isso, parecem inferiores. Ou pelo fato de eu mal ter tido professoras mulheres durante a graduação.	348
						Sim, com certeza, as mulheres se sentem desconfortável em lugares com muitos homens, inclusive na parte de docentes	267
					tendo em vista a própria faculdade onde 90% dos educadores são homens.	Sim, é evidente a tendência dos homens conseguirem oportunidades melhores no mercado de trabalho, tendo em vista a própria faculdade onde 90% dos educadores são homens.	273
		A representatividade é motivadora	3		quando encontramos mulheres na área contribui pro aumento da nossa confiança e segurança	Sim. Acho que quando encontramos mulheres na área contribui pro aumento da nossa confiança e segurança de que podemos e conseguimos sim seguir com a profissão.	243
					O fato de vermos mulheres nesse ramo, e principalmente atuando como líderes, nos motiva	Acredito que sim. O mercado de mulheres em TI vem crescendo bastante e acredito que seja por causa da confiança em nós mesmas que vem aumentando. O fato de vermos mulheres nesse ramo, e principalmente atuando como líderes, nos motiva e nos faz acreditar cada vez mais que somos capazes de alcançar o que quisermos.	27

				<p>uma pessoa que possua qualquer semelhança com você tendo, fazendo algo na área, acaba criando um sentimento de esperança, sororidade e compreensão.</p>	<p>Sim, acredito muito na questão da representatividade, quando você vê. uma pessoa que possua qualquer semelhança com você tendo, fazendo algo na área, acaba criando um sentimento de esperança, sororidade e compreensão.</p>	91
Male chauvinist	sociedade machista	22	<p>esteriótipos afetam a mulher desde a infância</p>	<p>Acredito que estes tipos de esteriótipos afetam a mulher desde a infância e isto se reflete na confiança dela independente da área de atuação.</p>	172	
			<p>oi construída uma sociedade que lugar de mulher é em casa cuidado de marido, filhos,</p>	<p>Sim. Pois vivemos em uma sociedade que mulheres é o tempo todo sendo colocada em uma caixinha, foi construída uma sociedade que lugar de mulher é em casa cuidado de marido, filhos, que computação é para mulher e sim só para homens. Foi esse estereótipos que criaram para nós mulheres.</p>	80	
			<p>Um pouco, mas acho que a criação tbm influencia</p>	<p>Um pouco, mas acho que a criação tbm influencia. Eu já notei que eu sou receosa pra fazer as coisas pq meus pais me criaram meio q numa bolha, superproteção..., não sei se está diretamente relacionado ao fato de eu ser mulher pq eles são bem ansiosos no geral, só sei que isso me atrapalhou bastante na minha confiança</p>	307	
			<p>Sim, pois a invisibilidade do nosso trabalho afeta todas as áreas de nossa vida, seja acadêmica, seja trabalhista ou seja de maneira mais pessoal</p>	<p>Sim, pois a invisibilidade do nosso trabalho afeta todas as áreas de nossa vida, seja acadêmica, seja trabalhista ou seja de maneira mais pessoal. A vontade de desistir por estar um lugar que não é "seu" é imensa e consequentemente afeta a autoestima e confiança no nosso trabalho.</p>	96	
			<p>pois já é embutidos a nós mulheres, desde crianças</p>	<p>Sim, pois já é embutidos a nós mulheres, desde crianças, que essas áreas não são pra gente, que naturalmente não sabemos lidar com isso ou que não é algo de mulher.</p>	94	
			<p>, VIVEMOS EM UM MUNDO MACHISTA</p>	<p>SIM, VIVEMOS EM UM MUNDO MACHISTA E AINDA TRABALHAMOS EM UMA ÁREA QUE É PREDOMINANTEMENTE POR HOMENS, ONDE MULHERES DESEMPENHAM A MESMA FUNÇÃO E RECEBE MENOS, ONDE NÃO SOMOS OUVIDAS E SOMOS INTERROMPIDAS, ESSES E MUITOS OUTROS FATORES CONTRIBUEM PARA ESSA FALTA DE CONFIANÇA E ATÉ EM DESISTENCIA</p>	104	
			<p>Os homens são criados para pensar, serem decisivos e corajosos. As mulheres não tem muito esse estímulo</p>	<p>Sim. Os homens são criados para pensar, serem decisivos e corajosos. As mulheres não tem muito esse estímulo durante seu crescimento e desenvolvimento como ser humano.</p>	124	
			<p>acredito ser uma questão social, onde a mulher é exigida a perfeição enquanto os homens são incentivados a serem ousados</p>	<p>Não tenho certeza se o nome para isso é estereótipo de gênero, mas acredito ser uma questão social, onde a mulher é exigida a perfeição enquanto os homens são incentivados a serem ousados. E quando as mulheres se posicionam semelhante aos homens, são vistas de forma negativa.</p>	125	
			<p>Acredito que a criação influencia para as mulheres procurarem menos áreas que envolvam inovação e tecnologia</p>	<p>Acredito que a criação influencia para as mulheres procurarem menos áreas que envolvam inovação e tecnologia. Desde criança os estereótipos nos colocam em cursos de humanas. Qualquer coisa diferente é questionado, gerando uma certa falta de confiança.</p>	114	

				Quando toda a sociedade fala que você não serve para alguma coisa você começa a acreditar.	Sim, com certeza. Quando toda a sociedade fala que você não serve para alguma coisa você começa a acreditar. No mínimo se perguntar se ela tem razão.	128
				Comentários frequentes a respeito do que as mulheres são capazes ou não de fazer (durante toda uma vida,	Sim. Comentários frequentes a respeito do que as mulheres são capazes ou não de fazer (durante toda uma vida, não só apenas na TI) impactam diretamente na falta de confiança.	167
				Essa criação por si só já transforma a mentalidade das meninas de acharem que tecnologia é uma área masculina e não se interessarem por ela.	Com certeza. Na sociedade em geral, ter esse estereótipo já afeta o tipo de brinquedos que as meninas terão na infância. Raramente será um computador ou videogame, será muito mais um conjunto de cozinha, maquiagem, bonecas. Essa criação por si só já transforma a mentalidade das meninas de acharem que tecnologia é uma área masculina e não se interessarem por ela.	296
				Sim, além da própria sociedade. Somos criadas para sermos mães, esposas, trabalhar nas áreas que remetem ao cuidado e ensinamento da prole	Sim, além da própria sociedade. Somos criadas para sermos mães, esposas, trabalhar nas áreas que remetem ao cuidado e ensinamento da prole, mas não áreas que envolvam tecnologia, contas e afins. Apenas quando essas áreas se tornam de sucesso, elas deixam de ser para nós, como a medicina. Então, quando nós rompemos essa barreira e mergulhamos em áreas que não somos bem aceitas, causaria estranheza termos confiança em nós, principalmente quando sentimos o tempo todo que não somos bem-vindas e que aquele espaço não é pra gente ou até mesmo preparado para nós, já que a maioria de nós tem mais de uma jornada de trabalho, além da vida doméstica. Acaba sendo um curso pensado não somente pra homens, mas para mulheres jovens e pequeno burguesas que poderão ter todo o tempo do mundo para se dedicar.	186
				mundo muito machista	acredito sim. infelizmente ainda vivemos em um mundo muito machista	230
				as habilidades que podem despertar algum interesse nas ciências exatas e na tecnologia geralmente não são estimuladas na infância das meninas. Desde a educação doméstica,	Sim. Na socialização como mulher, as habilidades que podem despertar algum interesse nas ciências exatas e na tecnologia geralmente não são estimuladas na infância das meninas. Desde a educação doméstica, passando pelos primeiros anos escolares, ainda percebo uma barreira invisível que afasta meninas de brinquedos, experiências e atividades que estimulam a lógica, o aprendizado de conceitos básicos de matemática, experimentação tátil de diferentes materiais, como quebra cabeças, blocos de montar, entre outros. Depois dessa fase, torna-se mais difícil despertar algum interesse em tecnologia quando esta passa a ser vista como algo indecifrável, complicado e sem importância. Claro que estou falando exclusivamente da minha experiência, mas lembro bem de como alguns garotos conseguiam desmontar os próprios brinquedos, descobrir que as pilhas tinham dois lados e levar choque na língua... e me perguntava como aquilo funcionava enquanto brincava de elástico com outras garotas 😊 É com esse tipo de ideia pré-estabelecida que chegamos a pensar que a TIC é um lugar inóspito para mulheres, e que estamos explorando terreno obscuro ao aventurar-nos nela.	239
				por já ser difícil atua em qualquer área pelo simples fato de sermos mulheres	Sim, por já ser difícil atua em qualquer área pelo simples fato de sermos mulheres. Principalmente na área de TI onde o homem é colocado lá em cima e o esforço que as mulheres usam pra poder crescer, jamais vai ser igual do homem.	281

				<p>Com certeza, eu já ouvi de jovens mulheres recém saídas do ensino médio que "tem profissão que não é para mulher" ou que "coisa difícil assim é para homem mesmo",</p>	<p>Com certeza, eu já ouvi de jovens mulheres recém saídas do ensino médio que "tem profissão que não é para mulher" ou que "coisa difícil assim é para homem mesmo", muitas acham até que não dariam conta. Levando em conta que os homens são mais estimulados desde crianças nessa área, a menina ou jovem mulher tem o medo ou receio de já começar um passo atrás, que o colega já tem mais conhecimento e que nunca vai conseguir alcançar ele. E eu percebo que homens não tem esse mesmo receio ou carga histórica.</p>	344	
				<p>cabeça machista de grande parte dos homens que atuam nesse ramo, majoritariamente ocupado por eles</p>	<p>Acho que o problema não é o esteriótipo de mulheres em TI mas sim a cabeça machista de grande parte dos homens que atuam nesse ramo, majoritariamente ocupado por eles.</p>	330	
				<p>Existem muitas razões além do nosso alcance. Pelos diversos papéis que nos são impostos, não temos oportunidades de mostrar nossas habilidades</p>	<p>Existem muitas razões além do nosso alcance. Pelos diversos papéis que nos são impostos, não temos oportunidades de mostrar nossas habilidades e ficamos à sombra de outros. Isso nos desmotiva e até incapacita a continuar</p>	331	
				<p>machismo estrutural.</p>	<p>Lógico que sim. Eu já precisei sair de dois estágios por conta de machismos que sofri em ambas as empresas. O pior é que são atitudes enviesadas com machismo, e não abertamente misóginas (que eu pudesse reportar por ser algo tão escancaradamente óbvio) - eram atitudes discretas, de machismo estrutural.</p>	338	
				<p>VIVEMOS EM UM MUNDO MACHISTA [...] ONDE NÃO SOMOS OUVIDAS E SOMOS INTERROMPIDAS</p>	<p>SIM, VIVEMOS EM UM MUNDO MACHISTA E AINDA TRABALHAMOS EM UMA ÁREA QUE É PREDOMINANTEMENTE POR HOMENS, ONDE MULHERES DESEMPENHAM A MESMA FUNÇÃO E RECEBE MENOS, ONDE NÃO SOMOS OUVIDAS E SOMOS INTERROMPIDAS. ESSES E MUITOS OUTROS FATORES CONTRIBUEM PARA ESSA FALTA DE CONFIANÇA E ATÉ EM DESISTENCIA</p>		
				<p>meninos são expostos a tecnologia e meninas a atividades voltadas ao cuidar</p>	<p>Sim. É um ciclo onde homens reclamam que não tem mulheres, ao mesmo tempo em que o ambiente muitas vezes é inóspito para que uma mulher permaneça nele. Tem também o fator que desde cedo meninos são expostos a tecnologia e meninas a atividades voltadas ao cuidar. Também é válido elencar que não se vê a representatividade das mulheres na área da tecnologia - não são divulgados esses modelos. É difícil se imaginar como uma desenvolvedora quando as referências são sempre masculinas.</p>	35	
			preconceito dentro de casa	2	<p>Uma mãe naturalmente não brinca com a sua criança dentro de casa "dizendo pra essa ser programadora</p>	<p>Acredito que existe uma tendência que essa realidade seja minimizada. Quando falamos em estereótipos, temos que pensar em esquema de bases, como a família... Uma mãe naturalmente não brinca com a sua criança dentro de casa "dizendo pra essa ser programadora", ou trás estímulos com brinquedos mais criativos, senão bonecas e itens do lar, no caso de meninas... Mães mais modernas e que pertencem a esse universo de TIC, já traria essas questões como naturais ao invés de exaltar profissões do senso comum (médica, advogada...)</p>	84
					<p>muitas vezes os homens podem nos observar como menores, incapazes ou um ser que constantemente precisa de ajuda.</p>	<p>Sim, a convivência no trabalho pode ser difícil e muitas vezes os homens podem nos observar como menores, incapazes ou um ser que constantemente precisa de ajuda.</p>	111

		influência de uma sociedade machista e patriarcal	2	ainda vivemos em uma sociedade machista e patriarcal	Sim, mas acredito que seja algo além, pois ainda vivemos em uma sociedade machista e patriarcal , acho que em outras áreas as mulheres também sofrem com esses estereótipos.	16	
				um problema generalizado patriarcal.	Sim, mas não vejo como um problema TIC e sim como um problema generalizado patriarcal .	203	
		problema é cultural	2	Pois isso é cultural	Sim. Pois isso é cultural e pode influenciar na auto estima	155	
				por ter se tornando alho cultura ao ser proposta indiretamente só a homens	Sim, por ter se tornando alho cultura ao ser proposta indiretamente só a homens	275	
		Preconceito	preconceito dentro da area desmotiva	13	homens por em grande parte acharam que nós não somos capazes para ocupar esses cargos	Não acredito que seja a falta de confiança das mulheres e sim dos homens por em grande parte acharam que nós não somos capazes para ocupar esses cargos	161
					é muito comum acharem que só homem pode ou fazem um melhor trabalho	Eu acredito que é muito comum acharem que só homem pode ou fazem um melhor trabalho quando se trata da área de tecnologia.	233
					é claro que existe o preconceito	Creio que seja realmente a falta de cultura que não temos e é claro que existe o preconceito .	254
					maioria das pessoas acham que nós mulheres não somos capazes de ter habilidades técnicas	Sim , porque a maioria das pessoas acham que nós mulheres não somos capazes de ter habilidades técnicas para resolver algum problema	119
					foi reforçado que matemática é áreas de tecnologia eram feitas para homens	Creio que sim, sempre foi reforçado que matemática é áreas de tecnologia eram feitas para homens , por "serem melhores" nessas áreas. Sempre deixando as mulheres mais de lado, o que hoje mudou muito.	83
						Sim, estamos sendo constantemente inferiorizadas por nossas capacidades emotivas, racionais e logicas, por sermos um "sexo fragil"	264
					já é esperado que a mulher irá fracassar ou o desempenho não será equivalente ao homem.	Com certeza, já é esperado que a mulher irá fracassar ou o desempenho não será equivalente ao homem .	259
					projetos anônimos costumam ter mais chances de reconhecimento do que projetos que são declarados como feitos por mulheres	Acredito que sim, projetos anônimos costumam ter mais chances de reconhecimento do que projetos que são declarados como feitos por mulheres	266
					eles tem preferência a ouvir ou conversar com as meninas mais padrões	Sim. Mesmo que os colegas não sejam abertamente discriminatórios, eles tem preferência a ouvir ou conversar com as meninas mais padrões	284
discriminação sofrida pelas mulheres da área de TIC e isso resulta em problemas como a falta de confiança.	Sim. Ainda é grande a discriminação sofrida pelas mulheres da área de TIC e isso resulta em problemas como a falta de confiança .	150					

				mulheres são rejeitadas por serem consideradas inferiores em sua capacidade tecnológica	Sim, pois à medida que mulheres são rejeitadas por serem consideradas inferiores em sua capacidade tecnológica em relação aos homens, elas tendem a procurar outra graduação. Fato que ocorre ao ver que nos cursos de licenciatura/professores a grande maioria dos/as alunos/as são mulheres.	151
				o que piora ainda mais são comentários dentro e fora da universidade como "essa área é pra homens" ou "mulheres não servem pra esse tipo de coisa"	Sim, o fato de poucas mulheres optarem pelo curso já diminui bastante nossa confiança, o que piora ainda mais são comentários dentro e fora da universidade como "essa área é pra homens" ou "mulheres não servem pra esse tipo de coisa"	350
				Também ouvi dezenas de relatos de preconceito com elas e amigas delas.	Com certeza. Estudei com mulheres brilhantes e uma professora incrível, que eram constantemente interrompidas em start ups e locais de networking, simplesmente, por serem mulheres. Também ouvi dezenas de relatos de preconceito com elas e amigas delas.	421
		preconceito na area de stem	1	o pensamento geral é que homens são melhores nas matemáticas do que as meninas	Pode influenciar porque o pensamento geral é que homens são melhores nas matemáticas do que as meninas , no entanto nao sei disso por experiencia propria. Na minha vivência pessoal, eu sempre fui encorajada e elogiada pelas mi has habilidades e conhecimento nas matemáticas então sempre tive bastante confiança das minhas habilidades, inclusive sempre pensei e tenho certeza que estavam por cima da maioria dos meus colegas de aula homens. No entanto poucas das minhas colegas de aula gostavam do curso de programação, a maioria preferia disciplinas de gestão. Não sei dizer se os estereótipos de gênero influenciaram essa preferência	301
		leva a evasão	2	desistem muitas vezes do que gostam por força do preconceito.	Acredito fortemente que sim, pois muitas mulheres com grande potencial acabam acuadas e assim desistem muitas vezes do que gostam por força do preconceito.	81
				Muitas das mulheres desistem da profissão por que a sociedade diz que é para os homens	Sim. Muitas das mulheres desistem da profissão por que a sociedade diz que é para os homens	270
		preconceito dentro da propria familia	1	Até mesmo em algumas conversas que tive com alguns familiares homens sobre a área, senti como se eles estivessem desconsiderando meus conhecimentos de tecnologia.	Sim. Eu mesma me sinto incapaz e às vezes até achando que escolhi o curso errado, e ao observar meus colegas homens me sinto inferior em relação à resolução de problemas de programação e lógica. Até mesmo em algumas conversas que tive com alguns familiares homens sobre a área, senti como se eles estivessem desconsiderando meus conhecimentos de tecnologia.	177
		preconceito vindo da propria mulher	5	afasta o público feminino que acredita que para ser da área precisa necessariamente desenvolver softwares, se bom em matemática, etc.	Acredito. Acredito que a baixa ênfase que é dada para processos dentro da TI que vão além da programação de sistemas afasta o público feminino que acredita que para ser da área precisa necessariamente desenvolver softwares, se bom em matemática, etc.	362
				implicitamente temos menos afinidade com a área	Sim, falo por mim, mas a impressão que tenho é que implicitamente temos menos afinidade com a área , raras exceções.	76

					Acredito que a maioria das mulheres se identificam mais com outras áreas	Não. Acredito que a maioria das mulheres se identificam mais com outras áreas	95
					Esses comentários vêm muitas vezes de outras mulheres também, que provavelmente ouviram tanto isso ao longo da vida, que acabaram tomando como verdade e reproduzindo o machismo com as outras mulheres	Sim. Falta apoio e representatividade para nos enxergarmos, em meio a tantos homens e em meio a tantos comentários capacitistas, como profissionais qualificados e preparados para os trabalhos e desafios na área. Uma mentira contada mil vezes, acaba se tornando verdade. É por isso que acredito que muitas mulheres acabam duvidando da sua capacidade ou desistindo da área, mesmo estando no caminho certo. Esses comentários vêm muitas vezes de outras mulheres também, que provavelmente ouviram tanto isso ao longo da vida, que acabaram tomando como verdade e reproduzindo o machismo com as outras mulheres.	132
					Acredito q muitas mulheres não gostam de áreas técnicas como ti e engenharia e raciocínio mais lógico e por isso há menos mulheres nessas áreas	Não acredito nisso. Acredito q muitas mulheres não gostam de áreas técnicas como ti e engenharia e raciocínio mais lógico e por isso há menos mulheres nessas áreas	268
			homens dificultam ascensão feminina	1	dificultam a chegada e ascensão de mulher em posições consideradas masculinas	Sim. Os homens dominam muitas áreas da sociedade e dificultam a chegada e ascensão de mulher em posições consideradas masculinas. Nossa capacidade e inteligência são sempre colocadas em prova e isso cansa e causa vários problemas	22
		Ambiente machista	Ouve que TI é só para homens	6		Sim, pois muitos acreditam que curso de tecnologia é mais para homens do que mulheres	63
					Escutei dentro da própria família que este curso é de HOMEM	Sim. Eu mesma quase desisti da faculdade quando vi quantas mulheres passaram, é desanimador. Escutei dentro da própria família que este curso é de HOMEM e eu não ia conseguir me formar.	64
					acreditava que a área de TI era exclusivamente para homens brancos, norte-americanos	Sim. Antes de me envolver com programação, eu acreditava que a área de TI era exclusivamente para homens brancos, norte-americanos e extremamente inteligentes, como muitas vezes retratado em filmes. Sempre que conversava com alguma amiga sobre isso, elas expressavam o mesmo pensamento.	65
					esteriotipo que somente homens podem alcançar grandes lugares dentro dessa área e isso talvez pode afetar na confiança	Sim, existe um forte esteriotipo que somente homens podem alcançar grandes lugares dentro dessa área e isso talvez pode afetar na confiança para que algumas mulheres iniciem na área. Eu, não estou tendo nenhum problema no momento a não ser que estou "atrasada" em comparação com alguns colegas por terem tido o contato com programação muito antes de mim, mas ainda sim não me sinto desmotivada.	49
					Que mulher nunca escutou que TI é só para homens	Com certeza. Que mulher nunca escutou que TI é só para homens? Isso abala muito. Alguns homens diminuem as mulheres e não dão oportunidade para mostrarmos o nosso conhecimento. Somos constante interrompidas e isso é muito frustrante.	36
					percepção de algumas pessoas é TI é coisa de homem. Eu ainda acho que esse estereótipo é um machismo disfarçado	Sim, parece que as mulheres tem que mostrar que é capaz o tempo todo e nunca jamais pode errar em TI, por que tudo é questionável e percepção de algumas pessoas é TI é coisa de homem. Eu ainda acho que esse estereótipo é um machismo disfarçado isso sim.	20
	Comentários de desvalorização		piadas de mal gosto diminuem	8	desestimulados por comentários negativos	Com certeza, as mulheres acabam sendo desestimulados por comentários negativos.	108

		autoestima / confiança /		piadas de mal gosto e coisas do tipo acabam mexendo com a autoestima	Sim, piadas de mal gosto e coisas do tipo acabam mexendo com a autoestima , principalmente se um ambiente for predominantemente do sexo masculino. Lidar com certas situações estando praticamente sozinha, sem apoio, acaba colaborando com o sentimento de farsa.	53		
				passando por meio das piadinhas e descredibilidade diária.	Muita influência porque se torna um ambiente de pressão para sempre estarmos competindo com os meninos para mostrar que podemos ter conhecimento tal qual eles, passando por meio das piadinhas e descredibilidade diária .	231		
				piadas machistas, olhares discriminatórios e por vezes, vc estar ali ou ter sido promovida porque "dormiu com alguém".	Sim, pois infelizmente a maioria nas equipes de ti são homens e de certa forma te faz se sentir acuada, com piadas machistas, olhares discriminatórios e por vezes, vc estar ali ou ter sido promovida porque "dormiu com alguém" .	202		
				piadas depreciativas, como "não passa do 3º período" ou insinuações de que as mulheres estão perdidas no curso	Sim, a falta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida, levando-nos a questionar nossas habilidades e competência. Começamos a duvidar se realmente pertencemos a esse ambiente, alimentando a percepção de que a área é exclusivamente para homens. Além disso, piadas depreciativas, como "não passa do 3º período" ou insinuações de que as mulheres estão perdidas no curso , são frequentes e acabam sendo internalizadas, reforçando a sensação de que não pertencemos a essa área.	153		
				esteriótipos existem e são ditos. O que você ouve influencia muito a forma de agir,	Sim, esteriótipos existem e são ditos . O que você ouve influencia muito a forma de agir, de se reconhecer, entre outras coisas.	154		
				piadas de mau gosto sobre nossa capacidade	Sim, acredito que eu ter visto minha mãe (prof universitária na área) e as amigas professoras dela me deram a impressão desce pequena que computação é sim para mulheres se elas quiserem. Ao entrar na faculdade que tive I choque de realidade que somos minoria e as vezes ouvimos piadas de mau gosto sobre nossa capacidade . Acho que se mais mulheres tivessem crescido em meio a uma bolha de mulheres tecnológicas como eu poderíamos ter uma proporção menos desigual de gêneros na área de tecnologia.	404		
				é muito difícil ter confiança quando sempre há piadinhas, comentários, interrupções e falta de representação.	Sim, é muito difícil ter confiança quando sempre há piadinhas, comentários, interrupções e falta de representação .	361		
				Desincentivo e desmotivação faz duvidar de si msm	2	quando muitas pessoas dizem que você não é capaz, uma hora você passa acreditar nisso.	Sim, pois quando muitas pessoas dizem que você não é capaz, uma hora você passa acreditar nisso .	143
						constantemente as pessoas falam que você não pode, você vai começar a realmente acreditar que não é capaz	Sim, se constantemente as pessoas falam que você não pode, você vai começar a realmente acreditar que não é capaz	144

Professors' prejudice	preconceito dos próprios professores	preconceito dos professores para com as mulheres	5	uma amiga minha já saiu chorando de uma aula onde o professor se referiu a ela (única mulher da turma) diversas vezes enquanto mencionava uma máquina de lavar durante a explicação da aula	Sim, são diversos casos que observo comigo e com outras: uma amiga minha já saiu chorando de uma aula onde o professor se referiu a ela (única mulher da turma) diversas vezes enquanto mencionava uma máquina de lavar durante a explicação da aula	352
				uma vez ouvi de um professor que "as meninas da sala devia procurar um homem rico", também sentia que os mesmo colocavam mais fé nos meninos	Sim, uma vez ouvi de um professor que "as meninas da sala devia procurar um homem rico", também sentia que os mesmo colocavam mais fé nos meninos , como se sentir otimista com a carreira se sou constantemente desvalorizada desde o início.	139
				Ou pela falta de consciência dos professores homens que seguem sendo machistas no dia a dia, na sala de aula, nos projetos, nas bolsas.	Sim. Seja relacionado a falta de referências e apoio durante a graduação. Ou pela falta de consciência dos professores homens que seguem sendo machistas no dia a dia, na sala de aula, nos projetos, nas bolsas.	310
				a única professora mulher que tive falou pra eu tirar a ideia de programar da minha cabeça	Sim, no meu primeiro semestre a única professora mulher que tive falou pra eu tirar a ideia de programar da minha cabeça pela área ser muito preconceituosa com mulheres e que por causa disso seria algo bem difícil de alcançar.	9
				quando surge uma oportunidade de emprego, os professores em geral destinam muito aos homens	Com toda certeza, até na sala de aula quando surge uma oportunidade de emprego, os professores em geral destinam muito aos homens mesmo muitas mulheres tendo mais domínio sobre a linguagem e até mesmo experiência na área. Tudo isso faz com que tenhamos insegurança constantemente.	109
Consequences of stereotypes and underrepresentation		falta de representatividade gera sensação de não pertencimento	15	por não termos muitos exemplos de pessoas "parecidas" conosco na área, acabamos tendo a sensação de que aquele lugar não é nosso	Acredito que sim, já que às vezes por não termos muitos exemplos de pessoas "parecidas" conosco na área, acabamos tendo a sensação de que aquele lugar não é nosso e não sabemos o suficiente para estar lá	12
				a gente se sente deslocada durante a graduação	Sim, creio que atrapalha demais pois a gente se sente deslocada durante a graduação.	56
				por ser uma área "só de homens" muitas mulheres podem sentir que não faria parte do seu perfil ingressar no curso	Sim, por ser uma área "só de homens" muitas mulheres podem sentir que não faria parte do seu perfil ingressar no curso.	79
				podem fazer com que se sintam menos capazes ou pertencentes ao campo, criando auto-dúvida e falta de confiança.	Sim, esses estereótipos na área podem minar a confiança das mulheres, pois podem fazer com que se sintam menos capazes ou pertencentes ao campo, criando auto-dúvida e falta de confiança.	118

eu já me sinto "fora da casinha" em momentos que era apenas eu na sala de aula	Sim, eu já me sinto "fora da casinha" em momentos que era apenas eu na sala de aula . É difícil lidar com isso, mas agora sinto que estamos ocupando mais espaços e sendo mais ouvidas.	107
vontade de desistir por estar um lugar que não é "seu"	Sim, pois a invisibilidade do nosso trabalho afeta todas as áreas de nossa vida, seja acadêmica, seja trabalhista ou seja de maneira mais pessoal. A vontade de desistir por estar um lugar que não é "seu" é imensa e consequentemente afeta a autoestima e confiança no nosso trabalho.	96
Como se aquele lugar não nos pertencesse.	Com certeza. É muito mais fácil se sentir um peixe fora d'água em uma sala cheia de homens. Como se aquele lugar não nos pertencesse.	176
A sensação de não pertencimento acaba sendo um fator chave que afeta a confiança.	Sim, mulheres são minoria, é difícil se enxergar em ambientes "masculinos" , principalmente em relação a lideranças. A sensação de não pertencimento acaba sendo um fator chave que afeta a confiança.	166
reforçando a sensação de que não pertencemos a essa área.	Sim, a falta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida, levando-nos a questionar nossas habilidades e competência. Começamos a duvidar se realmente pertencemos a esse ambiente, alimentando a percepção de que a área é exclusivamente para homens. Além disso, piadas depreciativas, como "não passa do 3º período" ou insinuações de que as mulheres estão perdidas no curso, são frequentes e acabam sendo internalizadas, reforçando a sensação de que não pertencemos a essa área.	153
muitas mulheres acreditam que não terão espaço	Sim, muitas mulheres acreditam que não terão espaço ou que se encontrarão em risco em uma área que é dominada por homens.	170
odem fazer a mulher acreditar que a área não é um lugar correto para ela.	Sim, os estereótipos podem fazer a mulher acreditar que a área não é um lugar correto para ela.	208
a representação desproporcional de gênero em posições de destaque dentro do setor de TIC pode reforçar a ideia de que essas carreiras não são para mulheres, contribuindo para uma sensação de não pertencimento.	Sim, acredito. Esses estereótipos muitas vezes sugerem, erroneamente, que homens são naturalmente mais aptos para carreiras em tecnologia e engenharia, o que pode diminuir a autoconfiança de mulheres e meninas em suas habilidades para seguir e prosperar nessas áreas. Além disso, a representação desproporcional de gênero em posições de destaque dentro do setor de TIC pode reforçar a ideia de que essas carreiras não são para mulheres, contribuindo para uma sensação de não pertencimento. Quando mulheres enfrentam ambientes de trabalho ou educacionais onde prevalecem esses estereótipos, elas podem duvidar de suas competências e ter menos vontade de tomar iniciativas ou buscar promoções.	328
como se meu lugar não fosse lá. Isso me deixou muito insegura.	Eu acredito nisso fortemente. Pela minha experiência, eu sempre me senti muito deslocada no curso, como se meu lugar não fosse lá. Isso me deixou muito insegura.	211
Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêem isso como "um lugar que não é delas" [...] muitas vezes acaba desmotivando	Sim. Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêem isso como "um lugar que não é delas" por exemplo. Por tentarem vagas na área e se depararem com um número muito pequeno de outras mulheres, muitas vezes acaba desmotivando elas e futuramente (para as que já estão) desistirem.	409
como se a área não nos pertencesse.	Sim, mulheres são invalidadas como se a área não nos pertencesse.	198

falta de representatividade intimida	8		Acredito que sim, as mulheres devem se sentir intimidadas, pois a sala tem maior porcentagem de homens	274		
		Muitas vezes nos sentimos intimidadas pela grande maioria do público masculino.	Acredito que sim. Muitas vezes nos sentimos intimidadas pela grande maioria do público masculino.	357		
			Sim, acho que até por ser um curso que tem mais homens, as vezes acabamos nos sentindo intimidadas	61		
		existem muitos homens no curso e isso pode intimidar	Sim. Acho que até para escolher um curso, áreas de TIC podem não ser nem opção pra mulheres pois não falam muito sobre com a gente. Além disso, existem muitos homens no curso e isso pode intimidar. Fora o fato de muitos homens se acharem superiores às mulheres na área.	141		
		fato de ainda existir poucas mulheres na área, acaba intimidando	Sim, o fato de ainda existir poucas mulheres na área, acaba intimidando algumas q tenham interesse em entrar	100		
		alta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida	Sim, a falta de representatividade das mulheres na área resulta em salas predominantemente masculinas, com apenas 2 ou 3 mulheres. Essa discrepância nos intimida , levando-nos a questionar nossas habilidades e competência. Começamos a duvidar se realmente pertencemos a esse ambiente, alimentando a percepção de que a área é exclusivamente para homens. Além disso, piadas depreciativas, como "não passa do 3º período" ou insinuações de que as mulheres estão perdidas no curso, são frequentes e acabam sendo internalizadas, reforçando a sensação de que não pertencemos a essa área.	153		
		sim, a predominância masculina na área da tecnologia intimida	sim, a predominância masculina na área da tecnologia intimida muitas mulheres a comecem mesmo que gostem da área	234		
		por essa área a gente ver mais homens do que mulheres muitas não se interessam por essa área ou desistem antes de começar	Acredito que sim as vezes por essa área a gente ver mais homens do que mulheres muitas não se interessam por essa área ou desistem antes de começar	209		
		falta de representatividade gera isolamento	3	isolamento me afeta de uma forma muito forte	Acredito que o isolamento me afeta de uma forma muito forte e isso sim pode afastar as pessoas tanto da ideia de entrar pra área quanto de permanecer.	189
				A falta de representatividade feminina nos professores e também em colegas de classe pode levar a um isolamento	Acredito sim. A falta de representatividade feminina nos professores e também em colegas de classe pode levar a um isolamento e que essa área é um espaço mais difícil para mulheres ocuparem	382

				<p>Sim. Falando como uma mulher preta experimentei principalmente o isolamento, e experiências onde minhas dúvidas e dificuldades eram como se fossem irrelevantes.</p>	<p>Sim. Falando como uma mulher preta experimentei principalmente o isolamento, e experiências onde minhas dúvidas e dificuldades eram como se fossem irrelevantes. Como os homens sempre acabam se ajudando, parecia que eu sempre estava em desvantagem, até porque quase tudo eu tinha que fazer sozinha. Logo muitas vezes eu era mais lenta, a qualidade do que eu fazia era mais baixa, principalmente quando era algo relacionado a hardware, onde os professores majoritariamente homens pareciam dá explicações vazias que não ajudavam muito, isso quando eu tinha coragem de pergunta. Eu realmente não entendia porque meus colegas homens conseguiam tirar suas dúvidas, enquanto eu parecia que nem adiantava pergunta que o professor me respondia com algum enigma. Era muito frustrante, e tudo isso sempre acarretou em muita insegurança.</p>	318
	<p>falta de representatividade desencoraja / desanima / desmotiva</p>	<p>5</p>	<p>O fato de haver poucas mulheres no seu curso, te desencoraja muito</p>	<p>Sim, acredito. O fato de haver poucas mulheres no seu curso, te desencoraja muito</p>	206	
<p>quase desisti da faculdade quando vi quantas mulheres passaram, é desanimado</p>			<p>Sim. Eu mesma quase desisti da faculdade quando vi quantas mulheres passaram, é desanimador. Escutei dentro da própria família que este curso é de HOMEM e eu não ia conseguir me formar.</p>	64		
<p>mas é muito comum elas acharem que não são capazes, que não vão aguentar a dificuldade, que vão ficar sozinhas por serem meninas</p>			<p>Sim, tento incentivar meninas mais novas que eu sei que tem interesse na área a fazerem ensino superior em computação, mas é muito comum elas acharem que não são capazes, que não vão aguentar a dificuldade, que vão ficar sozinhas por serem meninas, etc</p>	263		
<p>Ser uma das poucas mulheres em um ramo masculino é extremamente desconfortável, desmotivador e traumatizante. Saber que você terá que conviver com essas situações durante todo a sua vida acadêmica e profissional é desesperador.</p>			<p>Com certeza. Ser uma das poucas mulheres em um ramo masculino é extremamente desconfortável, desmotivador e traumatizante. Saber que você terá que conviver com essas situações durante todo a sua vida acadêmica e profissional é desesperador. Você se sente incapaz, começa a ter dúvidas sobre você mesma e até pensar que esses estereótipos são verdadeiros, mesmo que tenha sido aprovada no mesmo vestibular, passe pelas mesmas disciplinas, porém sofra o dobro.</p>	304		
<p>Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêem isso como "um lugar que não é delas" [...] muitas vezes acaba desmotivando</p>			<p>Sim. Acho que por ter mais dominância masculina na área, as mulheres vêem isso como "um lugar que não é delas" por exemplo. Por tentarem vagas na área e se depararem com um número muito pequeno de outras mulheres, muitas vezes acaba desmotivando elas e futuramente (para as que já estão) desistirem.</p>	409		
	<p>falta de representatividade diminui ingresso</p>	<p>3</p>	<p>acredito que essa imagem afasta mulheres sim da área da computação</p>	<p>Sim. Geralmente a imagem que é associada a área da computação são homens, quando o assunto é inovação tecnológica os exemplos citados sempre são em sua maioria homens, e acredito que essa imagem afasta mulheres sim da área da computação</p>	327	
			<p>Sim, pois sem apoio, inspiração ou mesmo motivação, as dificuldades sofridas durante o curso podem ser cansativas a um ponto de desistência, ou mesmo mulheres sequer conhecem a área da tecnologia como uma oportunidades para elas num futuro pois é uma área dominada por homens</p>	371		

				Além de hesitar em entrar em um ambiente que normalmente é dominado por homens.	Sim. Acredito que muitas mulheres não procuram conhecer ou se aprofundar em áreas de tecnologia porque não são introduzidas a elas. Além de hesitar em entrar em um ambiente que normalmente é dominado por homens.	333
	falta de representatividade prejudica ingresso de mulheres			muitas mulheres nem se imaginam trabalhando em TI	Acredito. Pela baixa representatividade, muitas mulheres nem se imaginam trabalhando em TI	46
				Acredito também que os estereótipos e falta de representatividade impediam as mulheres de cogitar entrar na área e que esse cenário está mudando.	Sim, o tratamento recebido ao longo do curso contribui para a falta de confiança, visto que frequentemente vi o trabalho das minhas colegas ser invalido por outros colegas, que diziam que elas pagaram para alguém fazer ou que o namorado fez ou que não estava tão bom. Acredito também que os estereótipos e falta de representatividade impediam as mulheres de cogitar entrar na área e que esse cenário está mudando.	303
	falta de representatividade leva síndrome do impostor	2		endemos a espelhar um grupo, e se nesse grupo não tem nada parecido com nosso reflexo, tendemos a se sentir deslocadas, no lugar errado, síndrome da impostora	Seres humanos são sociais, tendemos a espelhar um grupo, e se nesse grupo não tem nada parecido com nosso reflexo, tendemos a se sentir deslocadas, no lugar errado, síndrome da impostora É necessário mais representatividade de gênero, raça, sexualidades, e afins, para que um ambiente fique realmente mais confortável e diverso... Todo mundo precisa de um grupo pra se apoiar e ganhar forças	71
					Isso acaba gerando alguns sentimentos ruins como auto cobrança e também o sentimento de impostora como já foi mencionado anteriormente	Sim, esses ambientes são majoritariamente masculinos o que acaba dificultando o crescimento das possíveis mulheres que podem estar em um cargo de TI na empresa. Isso acaba gerando alguns sentimentos ruins como auto cobrança e também o sentimento de impostora como já foi mencionado anteriormente
	falta de representatividade gera ambiente assustador / inóspito	2		a falta de mulheres faz com que o ambiente fique muito "assustador"	Sim, e a falta de mulheres faz com que o ambiente fique muito "assustador" Para quem não é acostumada a viver e trabalhar cercada só de homens e seus estereótipos/conduas questionáveis.	120
					o ambiente muitas vezes é inóspito	Sim. É um ciclo onde homens reclamam que não tem mulheres, ao mesmo tempo em que o ambiente muitas vezes é inóspito para que uma mulher permaneça nele. Tem também o fator que desde cedo meninos são expostos a tecnologia e meninas a atividades voltadas ao cuidar. Também é válido elencar que não se vê a representatividade das mulheres na área da tecnologia - não são divulgados esses modelos. É difícil se imaginar como uma desenvolvedora quando as referências são sempre masculinas.
	falta de representatividade é um desafio para as mulheres	1		Se incluir em um espaço entendido como masculino é naturalmente desafiador.	Sim, com certeza. Se incluir em um espaço entendido como masculino é naturalmente desafiador.	162
	falta de representatividade gera desconforto	1		sentimento de desconforto, como que senti na minha primeira semana. Me questionei inúmeras vezes o que estava fazendo ali numa sala com dezenas de homens	Com certeza, ouço minhas amigas dizerem que não nasceram para atividades de raciocínio, mesmo que as vezes demonstre habilidade. Ou por, sentimento de desconforto, como que senti na minha primeira semana. Me questionei inúmeras vezes o que estava fazendo ali numa sala com dezenas de homens e no meu caso homens com idade para serem meus filhos.	221

		falta de representatividade faz sentir inferior	1	Além da área ter uma participação majoritariamente masculina, o clima pode chegar a ser hostil para com mulheres. É comum se sentir inferior.	Com certeza. Além da área ter uma participação majoritariamente masculina, o clima pode chegar a ser hostil para com mulheres. É comum se sentir inferior.	325
		falta de representatividade gera insegurança	1	Pela área da tecnologia ter a masculinidade dominante, pode gerar uma insegurança ou falta de confiança na mulher	Sim. Pela área da tecnologia ter a masculinidade dominante, pode gerar uma insegurança ou falta de confiança na mulher, já que vivemos em um país com o machismo enraizado.	182
		falta de representatividade leva a evasão	2		Eu acho q é difícil se manter e se impor em um espaço dominado por homens por isso muitas desistem no caminho por que no decorrer são silenciadas ou duvidam da capacidade	242
				Falta apoio e representatividade para nos enxergarmos	Sim. Falta apoio e representatividade para nos enxergarmos, em meio a tantos homens e em meio a tantos comentários capacitistas, como profissionais qualificados e preparados para os trabalhos e desafios na área. Uma mentira contada mil vezes, acaba se tornando verdade. É por isso que acredito que muitas mulheres acabam duvidando da sua capacidade ou desistindo da área, mesmo estando no caminho certo. Esses comentários vêm muitas vezes de outras mulheres também, que provavelmente ouviram tanto isso ao longo da vida, que acabaram tomando como verdade e reproduzindo o machismo com as outras mulheres.	132
		falta de representatividade prejudica autoestima	1	quando se fala em técnico já associam a imagem a homens, o que acaba dando uma quebrada na auto estima	Sim, a maior parte de técnicos são formadas por homens, raramente por mulheres tanto que quando se fala em técnico já associam a imagem a homens, o que acaba dando uma quebrada na auto estima, eu mesma só iniciei o curso por muita insistência do meu companheiro que também está no mesmo curso e pra ele seria bacana e eu poderia gostar da área	26
como consequencia dos estereótipos:	necessidade de autoafirmação / reafirmação (20)		6	simplesmente incentivei a mim mesma a aceitar a realidade de que sou tão capaz quanto aqueles	Sim. É preciso muitas vezes tornar-se "cega" e "surda" para comentários e atitudes que possam influenciar na confiança, caso contrário você se prejudica muito. Muitas vezes me deixei influenciar e acreditar que não era capaz de evoluir ou opinar na área, outras vezes, simplesmente incentivei a mim mesma a aceitar a realidade de que sou tão capaz quanto aqueles eu via como mais aptos que eu, embora ainda seja difícil.	66
				Cansa ter que se reafirmar todo dia	Sim. Cansa ter que se reafirmar todo dia, e isso pode levar a falta de confiança	309
				Ouvindo o tempo todo que não estou no lugar certo, com as pessoas agindo o tempo todo como se eu não fosse capaz, em determinado momento eu começo a acreditar nisso. As vezes preciso me lembrar que estou passando por preconceito e que não é algo pessoal, pra me afetar o menos possível.	Sim. Ouvindo o tempo todo que não estou no lugar certo, com as pessoas agindo o tempo todo como se eu não fosse capaz, em determinado momento eu começo a acreditar nisso. As vezes preciso me lembrar que estou passando por preconceito e que não é algo pessoal, pra me afetar o menos possível.	358

				já participei de reuniões que eu tive que ficar me reafirmando, pra ter opinião respeitada.	Sim! SEMPRE! A sociedade impõe isso o tempo todo! Eu ja tive colegas de trabalho que recebiam mais que o dobro do meu salario e não fazia a metade que eu fazia.b Já participei de reuniões que eu tive que ficar me reafirmando, pra ter opinião respeitada.	395
				Isso acaba gerando alguns sentimentos ruins como auto cobrança	Sim, esses ambientes sao majoritariamente masculinos o que acaba dificultando o crescimento das possiveis mulheres que podem estar em um cargo de TI na empresa. Isso acaba gerando alguns sentimentos ruins como auto cobrança e tambem o sentimento de impostora como já foi mencionado anteriormente	148
		necessidade de mostrar que é capaz	14	mulheres precisam sempre provar sua capacidade	sim, a sensação é que mulheres precisam sempre provar sua capacidade	240
				tenho que provar mais meu valor para me equiparar minimamente a eles.	Sim, eu sinto que a todo momento tenho que provar mais meu valor para me equiparar minimamente a eles. Por ser a unica mulher na sala muita das vezes era tida como a "mãe do grupo" e acabava sempre sobrecarregada com lideranças dos trabalhos em equipe porque eu era a mais "organizada" e "dedicada" segundo eles. Porém, no mercado de trabalho, não tínhamos as mesmas oportunidades, cheguei a fazer entrevistas com alguns dos meus colegas de curso para mesma empresa e em todas essas ocasiões eles foram escolhidos no meu lugar.	10
				a todo momento a mulher tem que provar que sab	Sim, pq a todo momento a mulher tem que provar que sabe melhor que o homem mesmo isso sendo óbvio.	258
				precisamos nos esforçar mais, para provar que estamos certas	As vezes precisamos nos esforçar mais, para provar que estamos certas.	17
				as mulheres tem que mostrar que é capaz o tempo todo	Sim, parece que as mulheres tem que mostrar que é capaz o tempo todo e nunca jamais pode errar em TI, por que tudo é questionável e percepção de algumas pessoas é TI é coisa de homem. Eu ainda acho que esse estereótipo é um machismo disfarçado isso sim.	20
				difficil sentir-se confiante quando precisa provar constantemente	Sim, é difficil sentir-se confiante quando precisa provar constantemente que detém determinado conhecimento.	85
				vamos ter que mostrar nosso valor	Sim, eu acho que em algum momento da vida vamos ter que mostrar nosso valor, não aconteceu situações acadêmicas ruins comigo, mas no trabalho aconteceu, a gente não vai viver pra sempre confortável na nossa bolha, vamos pro mundo e em algum momento vai acontecer situações que vamos ser minadas.	188
				É muito cansativo você ter que se provar o tempo todo.	Com certeza. É muito cansativo você ter que se provar o tempo todo.	220
				algumas meninas se sentem na obrigação de ter que provar mais que o necessário para assim sem valorizada	Sim acho, porque algumas meninas se sentem na obrigação de ter que provar mais que o necessário para assim sem valorizada igualmente um garoto seria em sua área e conhecimento	370
				nos temos que nos validar muito mais e provar que somos capazes e nesse 1% nos destacar.	Nos mulheres nos validamos todos os dias, quando tem uma área onde 99% das pessoas são homens, nos temos que nos validar muito mais e provar que somos capazes e nesse 1% nos destacar.	399

				sempre estarmos competindo com os meninos para mostrar que podemos ter conhecimento tal qual eles	Muita influência porque se torna um ambiente de pressão para sempre estarmos competindo com os meninos para mostrar que podemos ter conhecimento tal qual eles , passando por meio das piadinhas e descredibilidade diária.	231
				Somos testadas como mulheres o tempo todo.	Sim. Somos testadas como mulheres o tempo todo.	287
				precisam se mostrar ter o dobro de habilidades	Sim, pois precisam se mostrar ter o dobro de habilidades do que homens para se ver em cargo de alta liderança.	101
				acabamos tendo que nos esforçar o dobro e muitas vezes duvidar da nossa capacidade.	Sim. Porque ao estar em um ambiente que, aos olhos de algumas pessoas, não é "de mulher", acabamos tendo que nos esforçar o dobro e muitas vezes duvidar da nossa capacidade.	224
	sensação de que	mulher precisa se esforçar mais	3	enquanto a gente busca com medo uma perfeição que nunca é suficiente.	Sim, os homens sabem se vender muito bem mesmo que não tenham feito nem o básico, enquanto a gente busca com medo uma perfeição que nunca é suficiente.	47
				A mulher costuma sentir que precisa fazer o dobro ou triplo para se destacar de alguma forma	Sim. A mulher costuma sentir que precisa fazer o dobro ou triplo para se destacar de alguma forma. É normal ver mulheres que entregam trabalhos além dos requisitos como forma de se destacar, que ficam mais doentes e tem atividades de casa para conciliar com os estudos.	52
				tendo que trabalhar o dobro para ser reconhecida	Com certeza, estamos o sozinhas, os meninos estão sempre unidos, divertidos, vivendo coisas em comum, enquanto nós estamos isoladas e tendo que trabalhar o dobro para ser reconhecida	86
		mulher não pode errar por medo de validar estereótipos	3	quando acontece algum erro, alguma dificuldade que seja normal ai parece que é verdade o que os esteriotipos dizem	Sim. Até por causa que isso desincentiva muito as alunas e quando acontece algum erro, alguma dificuldade que seja normal ai parece que é verdade o que os esteriotipos dizem apesar de não basear de ser so algum problema comum que todo estudante pode passar	92
				nunca jamais pode errar em TI	Sim, parece que as mulheres tem que mostrar que é capaz o tempo todo e nunca jamais pode errar em TI , por que tudo é questionável e percepção de algumas pessoas é TI é coisa de homem. Eu ainda acho que esse estereótipo é um machismo disfarçado isso sim.	20
				Não podemos demonstrar fraqueza	Absolutamente sim. Nós já entramos nesse mundo pressionadas contra a parede. Não podemos demonstrar fraqueza. Não podemos ser opinionadas demais. Se fazemos muitas perguntas, não somos boas o suficiente. Se falamos de menos, não somos comunicativas. Todo trabalho em grupo, se não há outras meninas na sala, você é a pessoa que sobra. Se você tenta dar sua opinião, ou você é ignorada, ou vem um homem falar por cima de você, ou pra "te explicar" algo que você já sabe. É extremamente cansativo sempre ter que usar uma armadura pra ir para as aulas todos os dias. Não há confiança que aguente.	351
	pressionadas a serem sempre muito boas		1	pressionadas a sempre entregar o melhor para ter destaque	Sim pois nos sentimos pressionadas a sempre entregar o melhor para ter destaque	222

estereótipos além de prejudicar confiança representam barreira	Juntei com Falta de representação estereótipos intimidam / diminuem / desmotivam / desencoraja / oprime / constrange (49)	15	Esse tipo de afirmação constrói uma certa insegurança e dúvida sobre o que somos capazes. Isso acaba desmotivando	Sim, estereótipos de gênero tendem a ser uma barreira para que as mulheres possam seguir na carreira. A mesma afirmação de que não somos capazes é repetida diversas vezes, quando isso não é verdade. Esse tipo de afirmação constrói uma certa insegurança e dúvida sobre o que somos capazes. Isso acaba desmotivando as mulheres a seguirem ou entrarem na área de TIC.	256
			causa desânimo e desmotivação	Sim esse fato influencia negativamente as mulheres e causa desânimo e desmotivação	374
				sim, ficamos intimidadas para nos desenvolvermos	136
			diminuem as mulheres	Sim, diminuem as mulheres sendo que as mulheres possuem mais capacidade de avanço intelectual que os homens	174
			algo que lhe desabone ou lhe diminua dificilmente consegue lhe puxar pra cima.	Sim, pois algo que lhe desabone ou lhe diminua dificilmente consegue lhe puxar pra cima.	134
			muitas vezes nos sentimos incapazes por esse mito de que as mulheres não servem para área de exatas e tecnologia	Com certeza, muitas vezes nos sentimos incapazes por esse mito de que as mulheres não servem para área de exatas e tecnologia , acabamos nos questionamos se isso tem um fundo de verdade, principalmente quando lidamos com alguma tarefa desafiadora fazendo com que muitas vezes nos auto sabotamos.	157
			muitas mulheres se sentem rebaixadas ou não estimuladas	Com certeza, muitas mulheres se sentem rebaixadas ou não estimuladas a entrar/continuar na área	191
			Já ouvi algumas vezes amigas minhas serem desencorajadas a entrar nessa área, por ser mulher.	Sim, demais. Já ouvi algumas vezes amigas minhas serem desencorajadas a entrar nessa área, por ser mulher. Além disso, os esteriótipos muito falam da capacidade de cuidado da mulher (para atuar em áreas da saúde, por exemplo), em detrimento de capacidades lógicas e técnicas. Fazendo muitas acreditarem que a área de Tecnologias e Engenharias não são o lugar certo para mulheres, trazendo muita insegurança até mesmo para as mulheres que sabem que esse discurso não é verdade, como no meu caso.	381
			pois muitas mulheres se sentem oprimidas	Sim, pois muitas mulheres se sentem oprimidas	379
				Sim. Muitas mulheres tem receio de entrar na área por achar que é algo de homem	8
			afeta o nosso desenvolvimento do potencial	Sim, antes da profissão, tem um ser humano e tudo isso afeta o nosso desenvolvimento do potencial	24
			afeta a nossa autoestima.	Com certeza, pois afeta a nossa autoestima.	419
			estarmos expostas a situações de constrangimento pessoal em sala de aula e em outros ambientes acadêmicos acabam afetando nosso desempenho	Sim, estarmos expostas a situações de constrangimento pessoal em sala de aula e em outros ambientes acadêmicos acabam afetando nosso desempenho em provas, projetos e apresentações em que se estamos constantemente conscientes que nossos trabalhos estaram sendo julgados não só pela qualidade mas pelo fato de sermos do sexo feminino.	147

				mulheres se sentem intimidadas	As vezes sim, algumas mulheres se sentem intimidadas . Eu não me senti porque fui criada em uma família essencialmente masculina, aprendi desde cedo a conviver com muitos homens e me fazer escutada.	249
	estereótipos retardam apresentação da tecnologia a mulheres	2		pela falta de contato prévio, há uma insegurança e isso pode afetar tanto a autoestima quanto a busca de oportunidades devido a insegurança.	sim, principalmente na área de tecnologia em relação ao domínio de conhecimento, pois pela falta de contato prévio, há uma insegurança e isso pode afetar tanto a autoestima quanto a busca de oportunidades devido a insegurança.	406
				Acredito que sim, por causa de estereótipos muitas mulheres não são expostas à tecnologia na infância ou não desperta o interesse de estudar, se informar sobre essa área.	Acredito que sim, por causa de estereótipos muitas mulheres não são expostas à tecnologia na infância ou não desperta o interesse de estudar, se informar sobre essa área. No caso das mulheres que trabalham ou estudam na área, acabam se sentindo inferiores em comparação aos homens devido às diferenças salariais, por exemplo. Concordo que muitos homens têm uma aptidão para a área e que deve ser aproveitada, mas acredito que as mulheres também podem explorar áreas ditas como masculinas para saber em qual área se identifica ou desempenha melhor, e vice-versa.	416
	estereótipos gera insegurança	3		caisa insegurança	Sim, pois caisa insegurança nas mulheres quando se interessam nessa área	378
				algumas mulheres não se sentem seguras.	Sim, porque algumas mulheres não se sentem seguras.	228
				estereótipo nos deixa insegura	sim, com certeza, esse estereótipo nos deixa insegura de agir	286
	estereótipo leva a sensação de inferioridade	5		fazem com que as mulheres se sintam inferiores aos homens	Sim, fazem com que as mulheres se sintam inferiores aos homens e muitas vezes os homens não dão ouvidos a sugestões por ser mulher, mas se é homem falando a mesma coisa eles acham genial.	376
				frequentemente nos sentimos assim, que somos menos que a classe masculina	Sim, frequentemente nos sentimos assim, que somos menos que a classe masculina , e por isso perdemos muitas oportunidades de desenvolver outras habilidades em diferentes áreas.	398
				já entramos nos achando inferiores e lá dentro isso é "reforçado"	Sim, por que já entramos nos achando inferiores e lá dentro isso é "reforçado"	232
				complexo de inferioridade	Sim, o estereótipo pode favorecer consigo um complexo de inferioridade , o qual por sua vez pode atrapalhar o desempenho e desenvolvimento das habilidades durante o estudo ou atuação profissional nas áreas de Tecnologia	34
				no geral as mulheres se sentem inferior aos homens no mercado de trabalho, exceto por áreas predominantemente femininas.	Acredito que no geral as mulheres se sentem inferior aos homens no mercado de trabalho, exceto por áreas predominantemente femininas.	116
	estereótipos leva a evasão	5		Já vi mulheres desistindo e se sentindo mal por causa disso.	Sim. Um desafio pode ser algo que nem todo mundo quer enfrentar e se sentir incapaz para fazer isso é o que atrapalha, geralmente. Já vi mulheres desistindo e se sentindo mal por causa disso.	412

			devido a esses estereótipos as mulheres podem acabar cedendo e desistindo da experiência	Sim, devido a esses estereótipos as mulheres podem acabar cedendo e desistindo da experiência	168
			consequentemente, àquelas que ficam na área são minoria e muitas acabam desistindo durante o processo por estarem constantemente sendo taxadas de inferiores	Sim. A área de TI é vista como 100% masculina e com o esteriótipo de homem nerd extremamente inteligente. Muitas vezes os meninos que entram para a área já tem o ego extremamente inflado pela a "grande inteligência" que possuem e isso afasta as mulheres do ramo, que já tem como esteriótipo ser menos inteligentes que homens. Consequentemente, àquelas que ficam na área são minoria e muitas acabam desistindo durante o processo por estarem constantemente sendo taxadas de inferiores	173
			enfraquecem o engajamento no curso e induzem a desistencias.	Sim, enfraquecem o engajamento no curso e induzem a desistencias.	360
			as mulheres se sentem inferiores e acabam desistindo	Sim, as mulheres se sentem inferiores e acabam desistindo, outras são mais fortes e continuam firmes.	369
		estereotipo faz duvidarem da capacidade da mulher	6 isso faz com que tenhamos medo de ter nossa capacidade questionada.	Com certeza têm influência, isso faz com que tenhamos medo de ter nossa capacidade questionada.	257
			perpetuando a ideia de que mulheres não são tão capazes quanto homens	Sim, isso acaba perpetuando a ideia de que mulheres não são tão capazes quanto homens	238
			acabam tentando colocar na mente feminina isso\	Um pouco, acabam tentando colocar na mente feminina isso, falta de capacidade diante dos homens	315
			Nossa capacidade e inteligência são sempre colocadas em prova e isso cansa	Sim. Os homens dominam muitas áreas da sociedade e dificultam a chegada e ascensão de mulher em posições consideradas masculinas. Nossa capacidade e inteligência são sempre colocadas em prova e isso cansa e causa vários problemas	22
			ouvir sempre que não somos capazes pode nos levar a acreditar nisso.	Certamente, ouvir sempre que não somos capazes pode nos levar a acreditar nisso.	113
			já duvidaram muito dos meus conhecimentos e me colocaram em lugares onde ao invés de poder focar nos meus estudos acabei apenas chorando	Com certeza, já me senti incapaz diversas vezes, já duvidaram muito dos meus conhecimentos e me colocaram em lugares onde ao invés de poder focar nos meus estudos acabei apenas chorando, ansiosa ou lamentando algum ocorrido relacionado a essa percepção de que sou menos capaz que outros colegas da área que são homens.	324
		estereotipo faz duvidarem da própria capacidade	10	Sim eu acredito, já vi muitas colegas mulheres, e inclusive eu mesma, duvidarem de sua capacidade intelectual mesmo possuindo muitas skills e claro conhecimento sólido de suas áreas	269
			Esses estereótipos muitas vezes perpetuam a ideia de que as mulheres não são tão competentes ou habilidosas quanto os homens em campos técnicos	Sim, os estereótipos de gênero desempenham um papel significativo na falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Esses estereótipos muitas vezes perpetuam a ideia de que as mulheres não são tão competentes ou habilidosas quanto os homens em campos técnicos, criando uma atmosfera de desconfiança em relação às habilidades das mulheres nesses campos.	70

			estereótipos podem criar uma atmosfera na qual as mulheres se sentem menos inclinadas a se envolverem ou acreditarem em suas habilidades técnicas	Acredito que sim, esses estereótipos podem criar uma atmosfera na qual as mulheres se sentem menos inclinadas a se envolverem ou acreditarem em suas habilidades técnicas.	90
			questionamentos fazem com que duvidemos da nossa capacidade	Sim. Somos sempre questionadas sobre tudo. Esses questionamentos fazem com que duvidemos da nossa capacidade , o que interfere na nossa autoconfiança em um ambiente cercado por muitos homens, que não recebem o mesmo questionamento, que são sempre elogiados quando sabem o mínimo.	25
			homens pensam que as mulheres não são capazes, gerando desconforto e desmotivação nas mulheres.	Sim. Porque acho que os homens pensam que as mulheres não são capazes, gerando desconforto e desmotivação nas mulheres.	28
			fazendo a gente acreditar que não escolhemos a carreira certa.	com certeza, estereótipos deixam nossa confiança em nós mesmas no chão, fazendo a gente acreditar que não escolhemos a carreira certa.	38
			de tanto se escutar algo, ver algo, afeta todo e qualquer ser humano,	Sim totalmente, de tanto se escutar algo, ver algo, afeta todo e qualquer ser humano , demorei a entender que eu era só mais uma pessoa cursando um curso de TI	57
			difícil acreditar em si mesma quando parece que ninguém mais acredita	Com certeza, difícil acreditar em si mesma quando parece que ninguém mais acredita.	237
			os estereótipos nos paralisam de forma que passamos a nos enxergar como incapazes.	Sim. Com certeza os estereótipos nos paralisam de forma que passamos a nos enxergar como incapazes.	130
			Eu frequentemente me questiono se sou tratada de forma diferente por ser mulher, às vezes suspeito que o feedback tenha sido suavizado por essa razão, ou acabo me perguntando se realmente mereci o elogio.	Acredito que sim, muitas mulheres podem pensar que se fosse um homem falando, suas palavras teriam um impacto mais significativo e por isso podem ficar retraídas e acabar não participando de discussões, etc. Eu frequentemente me questiono se sou tratada de forma diferente por ser mulher, às vezes suspeito que o feedback tenha sido suavizado por essa razão, ou acabo me perguntando se realmente mereci o elogio.	185
		estereótipos prejudicam ingresso das mulheres	4 Acredito que muitas mulheres desiste ou nem tentam entrar nessa área por motivos de estereótipos	Acredito que muitas mulheres desiste ou nem tentam entrar nessa área por motivos de estereótipos ou por não poder ter acesso a conhecimento dessa área	54
				Sim. Ao nos depararmos com estereótipos à tanto tempo, acaba ficando, inconscientemente, a sensação de falta de habilidade ou merecimento, desmotivando da inicialização na área de TI ou a continuação dela.	252
			os estereótipos de gênero contribuem para que não entremos nesses cursos	Sim. Acredito que os estereótipos de gênero contribuem para que não entremos nesses cursos e, pela perpetuação desses estereótipos dentro de curso, vamos desistindo ao longo do caminho.	373

				se sentem intimidadas pelo mundo da Tecnologia devido à esteriotipia.	Sim, muitas entram na área extremamente receosas e retraídas, se sentem intimidadas pelo mundo da Tecnologia devido à esteriotipia.	341
Ways to mitigate the problem	políticas de ingresso	falta incentivo	6	falta de incentivo a seguir nessa área durante a vida.	Eu acredito que por ter menos mulheres na área da Tecnologia as pessoas acabam pensando que é por "falta de capacidade" quando na verdade, na maioria das vezes, é só falta de incentivo a seguir nessa área durante a vida.	117
				Acho que se mais mulheres tivessem crescido em meio a uma bolha de mulheres tecnológicas como eu poderíamos ter uma proporção menos desigual de gêneros na área de tecnologia.	Sim, acredito que eu ter visto minha mãe (prof universitária na area) e as amigas professoras dela me deram a impressão desce pequena que computação é sim para mulheres se elas quiserem. Ao entrar na faculdade que tive l choque de realidade que somos minoria e as vezes ouvimos piadas de mau gosto sobre nossa capacidade. Acho que se mais mulheres tivessem crescido em meio a uma bolha de mulheres tecnológicas como eu poderíamos ter uma proporção menos desigual de gêneros na área de tecnologia.	404
				E tudo falta de incentivo e modelos	SIM. Nada no nosso dna nos faz menos aptas para essas areas. E tudo falta de incentivo e modelos	340
				não há incentivo para participação delas na matemática	Sim, desde cedo as mulheres são encaminhadas para irem pro lado da área de humanas, não há incentivo para participação delas na matemática. Então mesmo sabendo que vai haver poucas mulheres, ao vivenciar é uma situação quer requer muita coragem de continuar.	355
				promover uma cultura inclusiva para aumentar a confiança e a participação feminina.	Sim, com certeza. Os estereótipos de gênero na área de TIC podem minar a confiança das mulheres, devido à associação de habilidades inferiores e ao ambiente predominantemente masculino, o que destaca a importância de promover uma cultura inclusiva para aumentar a confiança e a participação feminina.	133
				Acho que até para escolher um curso, áreas de TIC podem não ser nem opção pra mulheres pois não falam muito sobre com a gente	Sim. Acho que até para escolher um curso, áreas de TIC podem não ser nem opção pra mulheres pois não falam muito sobre com a gente. Além disso, existem muitos homens no curso e isso pode intimidar. Fora o fato de muitos homens se acharem superiores às mulheres na área.	141
	necessário apresentar a area para mulheres		2	poucas conhecem as áreas que existem	Acredito que poucas tem o conhecimento de como elas podem ser relevantes em TIC e poucas conhecem as áreas que existem. Acredito que precisamos apresentar as vantagens e oportunidades para as mulheres trabalharem em tecnologia.	74
				Ou seja, além de tudo, falta visibilidade	Sim, muitas vezes as mulheres desistem no começo do curso e quando conseguem se graduar, há dificuldades em se manter no mercado. A falta de "rostos" femininos influencia muito, é como se não fossemos capazes de "chegar lá", pq não enxergamos nenhuma mulher como referência. No entanto, há várias mulheres que conseguiram não só se firmar no mercado de TI, como também cargos de liderança, fora o histórico de grandes contribuições ao longo da historia(Ada Lovelace, Grace Hopper, Carol Shaw, Katie Bouman). Ou seja, além de tudo, falta visibilidade	248

	políticas de permanência	falta políticas de permanência / reconhecimento	3	já começa pelo fato de que em salas de aulas ter poucas meninas e muitas das vezes não existem o suporte que precisamos. eu encontrei mais fora da faculdade, porque busquei mesmo.	Total! por todo esse sistema que diz que mulher e tecnologia não andam junto...vejo mais movimentação das mulheres nesse sentido mas ainda existe o medo e a insegurança, já começa pelo fato de que em salas de aulas ter poucas meninas e muitas das vezes não existem o suporte que precisamos. eu encontrei mais fora da faculdade, porque busquei mesmo.	295
				falta de incentivo e reconhecimento	Acredito que sim. Muitas desmerecem o que sabem pela falta de incentivo e reconhecimento.	260
				no que se refere ao desestímulo de mulheres na área	Sim, no que se refere ao desestímulo de mulheres na área	265
	políticas afirmativas	necessidade de políticas afirmativas	1	As empresas poderiam criar programas para mulheres ou vagas afirmativas para que mulheres sintam-se mais confortáveis na área.	Sim. Ainda vejo pouca representatividade de mulheres na área ou iniciativas específicas de empresas. As empresas poderiam criar programas para mulheres ou vagas afirmativas para que mulheres sintam-se mais confortáveis na área.	246
	Suporte	falta suporte	2	já começa pelo fato de que em salas de aulas ter poucas meninas e muitas das vezes não existem o suporte que precisamos. eu encontrei mais fora da faculdade, porque busquei mesmo.	Total! por todo esse sistema que diz que mulher e tecnologia não andam junto...vejo mais movimentação das mulheres nesse sentido mas ainda existe o medo e a insegurança, já começa pelo fato de que em salas de aulas ter poucas meninas e muitas das vezes não existem o suporte que precisamos. eu encontrei mais fora da faculdade, porque busquei mesmo.	295
				falta de referências e apoio durante a graduação	Sim. Seja relacionado a falta de referências e apoio durante a graduação. Ou pela falta de consciência dos professores homens que seguem sendo machistas no dia a dia, na sala de aula, nos projetos, nas bolsas.	310
Pontos que podem prejudicar a mulher	tarefas domésticas	tarefas domésticas das mulheres reduzem o tempo para estudar / trabalhar	4	as tarefas domésticas que são muitas vezes relegadas as mulheres fazem com que elas tenham efetivamente menos tempo pra se dedicar a programação e ao curso.	Totalmente. Meus colegas homens se sentem muito mais confortáveis para opinar e tirar dúvidas. Além disso, as tarefas domésticas que são muitas vezes relegadas as mulheres fazem com que elas tenham efetivamente menos tempo pra se dedicar a programação e ao curso.	11
				e tem atividades de casa para conciliar com os estudos.	Sim. A mulher costuma sentir que precisa fazer o dobro ou triplo para se destacar de alguma forma. É normal ver mulheres que entregam trabalhos além dos requisitos como forma de se destacar, que ficam mais doentes e tem atividades de casa para conciliar com os estudos.	52

				<p>a maioria de nós tem mais de uma jornada de trabalho, além da vida doméstica. Acaba sendo um curso pensado não somente pra homens, mas para mulheres jovens e pequeno burguesas que poderão ter todo o tempo do mundo para se dedicar.</p>	<p>Sim, além da própria sociedade. Somos criadas para sermos mães, esposas, trabalhar nas áreas que remetem ao cuidado e ensinamento da prole, mas não áreas que envolvam tecnologia, contas e afins. Apenas quando essas áreas se tornam de sucesso, elas deixam de ser para nós, como a medicina. Então, quando nós rompemos essa barreira e mergulhamos em áreas que não somos bem aceitas, causaria estranheza termos confiança em nós, principalmente quando sentimos o tempo todo que não somos bem-vindas e que aquele espaço não é pra gente ou até mesmo preparado para nós, já que a maioria de nós tem mais de uma jornada de trabalho, além da vida doméstica. Acaba sendo um curso pensado não somente pra homens, mas para mulheres jovens e pequeno burguesas que poderão ter todo o tempo do mundo para se dedicar.</p>	186
				<p>aquele espaço não é pra gente ou até mesmo preparado para nós, já que a maioria de nós tem mais de uma jornada de trabalho, além da vida doméstica</p>	<p>Sim, além da própria sociedade. Somos criadas para sermos mães, esposas, trabalhar nas áreas que remetem ao cuidado e ensinamento da prole, mas não áreas que envolvam tecnologia, contas e afins. Apenas quando essas áreas se tornam de sucesso, elas deixam de ser para nós, como a medicina. Então, quando nós rompemos essa barreira e mergulhamos em áreas que não somos bem aceitas, causaria estranheza termos confiança em nós, principalmente quando sentimos o tempo todo que não somos bem-vindas e que aquele espaço não é pra gente ou até mesmo preparado para nós, já que a maioria de nós tem mais de uma jornada de trabalho, além da vida doméstica. Acaba sendo um curso pensado não somente pra homens, mas para mulheres jovens e pequeno burguesas que poderão ter todo o tempo do mundo para se dedicar.</p>	186
Mas tb relataram que area está melhorando	positividade	3	<p>as mulheres estão avançando , sem medo</p>	<p>Não. Hoje, as mulheres estão avançando , sem medo , nos espaços se abrem para elas.</p>	99	
			<p>agora sinto que estamos ocupando mais espaços e sendo mais ouvidas.</p>	<p>Sim, eu já me sinto "fora da casinha" em momentos que era apenas eu na sala de aula. É difícil lidar com isso, mas agora sinto que estamos ocupando mais espaços e sendo mais ouvidas.</p>	107	
			<p>Acredito que sim, mas vêm mudando bastante.</p>	<p>Acredito que sim, mas vêm mudando bastante. Uma colega alegou que não queriam fazer trabalho com ela por conta de machismo, mas na verdade o desempenho acadêmico dela era baixo e a personalidade não colaborava para o trabalho em equipe.</p>	422	
participação em programas afirmativos eleva confiança		2	<p>que as meninas do curso quando começam a participar de programas como o WIE por exemplo, ganham confiança</p>	<p>Sim. Pois Influenciou muito no começo da minha graduação e eu percebo que as meninas do curso quando começam a participar de programas como o WIE por exemplo, ganham confiança no curso e tem um desempenho melhor</p>	190	
			<p>Mas espero que, pelo Conectadas e os demais grupos, essa confiança possa ser restaurada nas garotas e que se sintam confortáveis na área da TIC</p>	<p>Sim, mas também acredito que a força de vontade em estudar/trabalhar na área possa se prevalecer sobre os estereótipos (o que foi o meu caso). Mas espero que, pelo Conectadas e os demais grupos, essa confiança possa ser restaurada nas garotas e que se sintam confortáveis na área da TIC</p>	290	

mercado de trabalho	percebe preferência por homens no mercado de trabalho	1	no mercado de trabalho, não tínhamos as mesmas oportunidades, cheguei a fazer entrevistas com alguns dos meus colegas de curso para mesma empresa e em todas essas ocasiões eles foram escolhidos no meu lugar	Sim, eu sinto que a todo momento tenho que provar mais meu valor para me equiparar minimamente a eles. Por ser a única mulher na sala muita das vezes era tida como a "mãe do grupo" e acabava sempre sobrecarregada com lideranças dos trabalhos em equipe porque eu era a mais "organizada" e "dedicada" segundo eles. Porém, no mercado de trabalho, não tínhamos as mesmas oportunidades, cheguei a fazer entrevistas com alguns dos meus colegas de curso para mesma empresa e em todas essas ocasiões eles foram escolhidos no meu lugar.	10
ações para se proteger	fingir que não vê/houve machismo para se proteger	1	muitas vezes tornar-se "cega" e "surda" para comentários e atitudes que possam influenciar na confiança,	Sim. É preciso muitas vezes tornar-se "cega" e "surda" para comentários e atitudes que possam influenciar na confiança, caso contrário você se prejudica muito. Muitas vezes me deixei influenciar e acreditar que não era capaz de evoluir ou opinar na área, outras vezes, simplesmente incentivei a mim mesma a aceitar a realidade de que sou tão capaz quanto aqueles eu via como mais aptos que eu, embora ainda seja difícil.	66
Respostas que só concordam que Sim, acreditam que estereótipos geram falta de confiança		146		Sim	411
			estereótipos podem criar um ambiente onde as mulheres se sintam desvalorizadas, subestimadas ou mesmo excluídas, o que pode minar sua confiança em suas habilidades e contribuições	Sim, os estereótipos de gênero na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) podem influenciar na falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar. Esses estereótipos podem criar um ambiente onde as mulheres se sintam desvalorizadas, subestimadas ou mesmo excluídas, o que pode minar sua confiança em suas habilidades e contribuições. Além disso, a falta de representação feminina em cargos de liderança e a ausência de modelos femininos bem-sucedidos na área também podem contribuir para essa falta de confiança. É importante desafiar esses estereótipos, promover a diversidade e criar um ambiente inclusivo que valorize as contribuições de todos, independentemente do gênero.	223
			Por muito tempo achei que não era capaz ou inteligente o suficiente	Com certeza tem! Por muito tempo achei que não era capaz ou inteligente o suficiente	218
			achar que os homens tem mais traquejo na área.	As vezes sim, por fazê-las achar que os homens tem mais traquejo na área.	216
			quase desistia por não achar que seria boa tecnicamente quantos os meus pares homens.	Acredito. Vivenciei a dúvida do meu trabalho e a quase desistia por não achar que seria boa tecnicamente quantos os meus pares homens.	200
			Não vejo uma discriminação exatamente de gênero, mas de idade	Não vejo uma discriminação exatamente de gênero, mas de idade, experiências anteriores (a maioria dos homens tem mais tempo livre para se dedicar aos estudos por fora e têm menos obrigações com a família).	227
				Eu acredito que sim, por experiência própria isso pode influenciar muito no nosso psicológico, afetando de alguma maneira nossa confiança.	192
			quando estamos em um ambiente onde a grande maioria das pessoas acredita que não deveríamos estar ali, e que não temos potencial pra isso, começamos a nos questionar se eles não estão realmente certos.	Sim, pois quando estamos em um ambiente onde a grande maioria das pessoas acredita que não deveríamos estar ali, e que não temos potencial pra isso, começamos a nos questionar se eles não estão realmente certos. Fica sempre a dúvida: se tanta gente acha isso, será que não é realmente verdade?	175

estereótipos muitas vezes já trazem uma falta de confiança	Sim, com certeza, os estereótipos muitas vezes já trazem uma falta de confiança maior do que se eles não houvessem	187
Eu mesma me sinto incapaz	Sim. Eu mesma me sinto incapaz e às vezes até achando que escolhi o curso errado, e ao observar meus colegas homens me sinto inferior em relação à resolução de problemas de programação e lógica. Até mesmo em algumas conversas que tive com alguns familiares homens sobre a área, senti como se eles estivessem desconsiderando meus conhecimentos de tecnologia.	177
Os estereótipos se transformam em verdades sem que percebemos	Acredito que exista sim. Os estereótipos se transformam em verdades sem que percebemos e quando a gente vê, estamos acreditando fortemente nesses estereótipos.	106
estereótipos de gênero podem ocorrer situações de injustiça que nos fazem questionar nosso conhecimento,	Sim. Por existir esses estereótipos de gênero podem ocorrer situações de injustiça que nos fazem questionar nosso conhecimento , trajetória, merecimento e capacidade.	102
Sim	Sim	415
Sim	Absolutamente sim.	5
Sim	Sim	417
Sim	Sim, a opinião alheia afeta muito a nossa confiança.	393
Sim	Sim, bastante. Isso acaba influenciando muito, diminuindo nosso rendimento. A gente se sente muito mal e não consegue sempre visualizar a capacidade que tem de fazer coisas diferentes, inovadoras e relacionadas à tecnologia.	410
Sim	Sim, mas acredito que a principal influência seja o ciclo social que a pessoa está inserida.	397
Sim	Sim, demorei algum tempo para entender que não era pior que meus colegas	396
Sim	Sim, depois de muitas situações desanimadoras a gente se sente sem jeito e sem força para expressar	387
Sim	Muito provavelmente, na época que eu era estudante eu não tinha muito essa consciência, então devo ter vivenciado muitas situações das quais não "percebi" mas os estereótipos continuam existindo, principalmente de quem home da área de TI é mais competente e mais adequado para liderar	317
Sim	Sim. Afeta diversas áreas, tanto no mental e percepção da própria mulher de si mesma e das suas capacidades quanto como a sociedade e pessoas as tratam, criando um ciclo vicioso	320
Sim	Sim. Esteriotipos são construções sociais que moldam nossa percepção de nós e do mundo ao nosso redor.	383
Sim	SIM, acredito que mulheres tem mais pressão em cima delas na hora de falar sobre sua área	335
Sim	Sim. Por mais que a mulher seja capaz, ela começa a duvidar de si e de sua capacidade.	342
Sim	Sim	420

Sim	Sim, os esteriótipos muitas vezes afastam as pessoas por elas não sentirem que encaixam nele! Não existe um padrão para um bom profissional de TI. Na verdade, hoje com experiência digo que um bom programador é o contrário do esteriótipo. Precisa saber se comunicar, se auto regular emocionalmente, e trabalhar com os outros. Ninguém faz nada sozinho/isolado/num quarto escuro.	388
Sim	Sim. Pois você se sentir barrada de alguma oportunidade por pensar que não tem a mínima chance , você não irá nem tentar. E seus colegas que talvez não tenham tanta capacidade técnica irão sim	55
Sim	Sim	6
Sim	Sim	363
Sim	Sim	364
Sim	Sim.	365
Sim	Sim	366
Sim	Sim	367
Sim	Sim	368
Sim	Sim	212
Sim	sim	213
Sim	Sim, a gente tende a achar que não é tão capaz.	215
Sim	Sim	329
Sim	Sim	217
Sim	Sim	43
Sim	Sim	44
Sim	Sim	45
	:	219
Sim	Sim	400
Sim	Sim, obviamente. Sem comentários	401
Sim	Sim, talvez inconscientemente isso atrapalhe	322
Sim	Sim, pois os estereótipos podem fazer com que as mulheres se sintam menos auto confiantes.	334
estereótipos criam um ambiente onde as mulheres enfrentam desafios para serem levadas a sério	Sim, pois muitas vezes esses estereótipos criam um ambiente onde as mulheres enfrentam desafios para serem levadas a sério e reconhecidas por suas habilidades técnicas.	159
Sim	Sim, acredito	402
Sim	Sim	235
Sim	Sim.	160
Sim	Sim	158
Sim	Sim	164
Sim	.	165
Sim	Sim	226
Sim	Diria que sim.	48
Sim	Sim.	196

Sim	Sim	229
Sim	Sim	169
Sim	Sim	180
Nós acabamos ficando com receio de ocupar certos espaços, e até mesmo descredibilizando nosso esforço	Sim. Nós acabamos ficando com receio de ocupar certos espaços, e até mesmo descredibilizando nosso esforço quando finalmente conseguimos ocupá-los.	146
Sim	Sim	181
Sim	Sim.	152
Sim	sim	183
Sim	Sim, por relatos de algumas mulheres	193
Sim	Sim	194
Sim	sim, acredito que minha experiência é muito mais tranquila em relação ao que outras mulheres passam ou já passaram, visto que já ouvi relatos sobre.	195
Sim	Sim, devido aos estereótipos	199
Sim	Acredito que existe muito.	201
Sim	Acredito que sim, é um dos fatores	391
Sim	Sim	392
Sim	Sim	87
Sim	Sim.	89
Sim	Sim	321
Sim	Sim.	312
Sim	Sim.	314
Sim	Sim	13
Sim	Sim, acho que e um dos grandes fatores.	14
Sim	sim	15
Sim	Sim	18
Sim	Sim	19
Sim	Sim.	282
Sim	Sim	291
Sim	Sim	293
Sim	Sim	297
Sim	Sim	300
Sim	sim	306
Sim	sim	380
Sim	Sim	389
Sim	sim	394
Sim	Sim	384
Sim	sim	386
Sim	Sim	375

Sim	Sim	29
Sim	Sim, atrapalhar.	30
Sim	Sim. Acredito	33
Sim	Com certeza, ainda mais quando há relatos sobre isso	32
Sim	Sim	37
Sim	Sim.	39
Sim	acredito que sim	336
Sim	Sim	337
Sim	Sim	339
Sim	Sim	131
Sim	Sim.	50
Sim	Sim	58
Sim	sim, bastante. a maioria ver as mulheres como "incapazes" de ter o mesmo conhecimento que os homens.	302
Sim	Sim	59
Sim	Sim.	60
Sim	Sim	62
Sim	Sim.	121
Sim	Sim	122
Sim	Dependendo da mulher pode sim afetar, quando ela não sente confiança no seu trabalho ou conhecimento.	326
Sim	Sim	127
Sim	Sim	67
Sim	Sim	69
Sim	S	75
Sim	Sim	77
Sim	Sim	78
Sim	provavelmente sim	354
Sim	Sim, não há estímulo	359
Sim	Sim	372
Sim	Com certeza	345
Sim	sim, muitas vezes vem da tentativa de conseguir emprego na area	244
Sim	sim	110
Sim	Sim. Com total certeza	115
Sim	Sim. Porque muitas vezes as mulheres se julgam inferior ou incapaz	346
Sim	Sim	349
Sim	Sim	347
Sim	Sim, não vejo muitas meninas falarem/tirarem dúvidas	205
Sim	Acredito que sim	207
Sim	Sim.	149

			Sim	Muitoo, seja no meio acadêmico ou de trabalho	137		
			Sim	Totalmente!	138		
			Sim	Acredito que sim, já soube de casos disso e que reforçaram esteriótipos	140		
			Sim	sim	145		
			Sim	sim	262		
			Sim	Sim	241		
			Sim	Sim	245		
			Sim	Sim, o mercado é escasso	276		
			Sim	Sim	279		
			Sim	.	289		
			Sim	Sim. Nós precisamos de mais mulheres, e mulheres seguras, que aceitem as outras. Há espaço para todo mundo.	292		
			Sim	Acredito que isso nao falta na aerea, masss precisamos melhorar para ter essa estabilidade para as mulheres tambem.	277		
			Sim	.	255		
		Respostas que afirmam que Não, acreditam que estereótipos não geram falta de confiança	falta oportunidade	1	-	Não.. falta mesmo é oportunidade.	280
				24	-	Não.	313
-	Não				311		
-	Talvez				405		
-	Não. Se a mulher não se sente confiante, não é por causa se ser mulher. Não se sentir confiante é algo de todos os gêneros e profissões.				385		
-	Acho que pode ser um dos fatores, mas não o principal.				225		
-	Talvez				178		
-	Não				413		
-	Não. Hoje em dia as mulheres estão mais auto confiante!				236		
-	Não				197		
-	Nao				418		
-	Não				298		
-	nao				294		
-	Não acredito, mas acho que às vezes podemos sentir por se comparar com outras pessoas				40		
-	Não acredito nisso.				51		
-	Acho que a falta de confiança é além a área de tecnologia, afeta todas as mulheres independente da área de trabalho.				42		
-	Não.				251		
-	Não, acho que falta representatividade e incentivo para que as meninas se interessem por essa área				353		
-	Não. As mulheres podem muito mais e não devem se preocupar com pessoas ignorantes.				247		
-	Não				72		
-	Depende da pessoa, mas quem é mais inseguro deve sofrer sim.				105		

			-	Nao	93
			-	um pouco só	123
			-	Não. Isso não existe. E a baixa representação de mulheres é resultado das preferências naturais que cada pessoa pode apresentar de acordo com seu sexo de nascimento.	343
			-	Não acredito nisso. Acredito q muitas mulheres não gostam de áreas técnicas como ti e engenharia e raciocínio mais lógico e por isso há menos mulheres nessas áreas	268
	homens são mais confiantes	1	as pessoas da área do gênero masculino tenham um excesso de confiança	Acho que talvez as pessoas da área do gênero masculino tenham um excesso de confiança e o das mulheres é só o padrão.	308